

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS

“LA CARICATURA PERUANA Y LA POSTGUERRA DEL PACÍFICO: LA REVISTA
MUNDIAL 1920-1929”

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER DE HISTORIA

ALUMNA:
SHIRLEY MAYTE GÓMEZ VILLAVICENCIO

DIRECTOR DE TESIS:
RODRIGO DANIEL RUZ ZAGAL

ARICA, CHILE
2019

DEDICATORIA

A los tacneños, ariqueños y tarapaqueños que vivieron y viven las consecuencias de la Postguerra del Pacífico.

AGRADECIMIENTOS

La presente tesis es el resultado del proyecto de investigación FONDECYT 1151514 (2015-2017) CHILENIDAD Y PERUANIDAD EN CONTRAPUNTO. REPRESENTACIONES DE LAS CULTURAS NACIONALES PERUANA Y CHILENA EN LAS METRÓPOLIS Y FRONTERA CHILENA-PERUANA (1900-1929).

Agradezco a los catedráticos del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá (Chile) y la escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín (Perú), por el apoyo recibido.

Siento especial agradecimiento al doctor Carlos Trujillo Vera de la Universidad Nacional de San Agustín, por ser mi consejero y gran amigo.

ÍNDICE

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTOS.....	3
LISTADO DE IMÁGENES.....	5
CAPÍTULO I.....	7
CARICATURA Y POSTGUERRA DEL PACÍFICO: PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	7
CAPÍTULO II.....	10
IMAGEN, CARICATURA Y NACIONALISMOS EN EL CONTEXTO PERUANO DEL SIGLO XX.....	10
1.La caricatura en el contexto de la Postguerra del Pacífico	10
2.La Revista Ilustrada Mundial, principal revista peruana.....	11
3. La situación de la prensa en Tacna y Arica durante la Postguerra del Pacífico	14
CAPÍTULO III.....	16
REPRESENTACIÓN DEL CONFLICTO EN LA REVISTA MUNDIAL	16
1, Nacionalismo peruano en la Postguerra del Pacífico.....	16
2. Imagen negativa de Chile.....	36
3. Cobertura de la situación de Tacna y Arica	69
CAPÍTULO IV	96
CONCLUSIONES	96
BIBLIOGRAFÍA.....	99

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen N.º 1	Revista Mundial del 7 de abril de 1922. N.º 99	17
Imagen N.º 2	Revista Mundial del 19 mayo de 1922. N.º105	19
Imagen N.º 3	Revista Mundial del 11 julio de 1924. N.º 217.....	21
Imagen N.º 4	Revista Mundial del 31 de julio de1925. N.º 268.....	23
Imagen N.º 5	Revista Mundial del 9 de octubre de 1925. N.º 278	25
Imagen N.º 6	Revista Mundial del 18 de diciembre de 1925. N.º 288.....	27
Imagen N.º 7	Revista Mundial del 25 de diciembre de 1925. N.º 289.....	29
Imagen N.º 8	Revista Mundial del 28 de julio de 1928. N.º 423.....	31
Imagen N.º 9	Revista Mundial del 10 de mayo de 1929. N.º464	34
Imagen N.º 10	Revista Mundial del 12 agosto de 1921. N.º6	37
Imagen N.º 11	Revista Mundial del 23 de diciembre 1921. N.º 84.....	39
Imagen N.º 12	Revista Mundial del 9 junio de 1922. N.º 108	41
Imagen N.º 13	Revista Mundial del 28 de julio de 1922. N.º 115.....	43
Imagen N.º 14	Revista Mundial del 13 de marzo de 1925. N.º 268	45
Imagen N.º 15	Revista Mundial del 21 de agosto 1925. N.º 271	47
Imagen N.º 16	Revista Mundial del 13 de noviembre de 1925. N.º 283.....	49
Imagen N.º 17	Revista Mundial del 20 de noviembre de 1925. N.º 284.....	51
Imagen N.º 18	Revista Mundial del 27 de noviembre de 1925. N.º 285.....	53
Imagen N.º 19	Revista Mundial del 4 de diciembre de 1925. N.º 28.....	55
Imagen N.º 20	Revista Mundial del 11 de diciembre de 1925. N.º 287.....	57
Imagen N.º 21	Revista Mundial del 22 de enero de 1926. N.º 291	59
Imagen N.º 22	Revista Mundial del 9 de abril de 1926. N.º 304	61
Imagen N.º 23	Revista Mundial del 28 de mayo de 1926. N.º 311	63
Imagen N.º 24	Revista Mundial del 2 de julio de 1926. N.º 316.....	65
Imagen N.º 25	Revista Mundial del 17 de mayo de 1929. N.º 465	67
Imagen N.º 26	Revista Mundial del 21 de abril de 1922. N.º 101	70
Imagen N.º 27	Revista Mundial del 23 de mayo de 1922. N.º 106	72
Imagen N.º 28	Revista Mundial del 21 de diciembre de 1923. N.º 188.....	74
Imagen N.º 29	Revista Mundial del 27 de febrero de 1925. N.º 247	76
Imagen N.º 30	Revista Mundial del 26 de junio de 1925. N.º 263.....	78
Imagen N.º 31	Revista Mundial del 14 de agosto de 1925. N.º 270	80
Imagen N.º 32	Revista Mundial del 4 de setiembre de 1925. N.º 273	82
Imagen N.º 33	Revista Mundial del 18 de setiembre de 1925. N.º 275.....	84
Imagen N.º 34	Revista Mundial del 8 de enero de 1926. N.º 291	86
Imagen N.º 35	Revista Mundial del 2 de abril de 1926. N.º 303	88
Imagen N.º 36	Revista Mundial del 7 de junio de 1929. N.º 468.....	90

Imagen N.º 37 Revista Mundial del 17 de setiembre de 1926. N.º 106.....	92
Imagen N.º 38 Revista Mundial del 20 de setiembre de 1929. N.º 483.....	94

CAPÍTULO I

CARICATURA Y POSTGUERRA DEL PACÍFICO: PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

La Guerra del Pacífico, entre el Perú y Chile (1879-1883), finalizó con el Tratado de Ancón. La consecuencia principal de este conflicto fue la pérdida del territorio de Tarapacá, que pasó de Perú a Chile. Además, quedó pendiente la pertenencia a Perú o Chile de las ciudades de Tacna y Arica, quedando sujetas a la realización de un Plebiscito en un plazo de diez años.

Dicho evento no se llevó a cabo. Se puso fin a la controversia mediante la intervención estadounidense, en 1929, con la firma del Tratado de Lima, cuya principal consecuencia fue que Perú recuperó Tacna, y Arica pasó a Chile (Contreras & Cueto, 2015).

Estudios históricos que han analizado la situación de la Postguerra del Pacífico que coinciden con el periodo que va desde la ocupación chilena (1880) hasta el término del conflicto (1929) se caracterizó por un proceso conocido como “chilenización” (Palacios, 1974; González, 2008), cuyo fin era implementar, mediante el despliegue político, estructuras soberanas propias del Estado chileno en un territorio en vías de anexión, así como también fomentar una cultura nacional chilena; ambos aspectos fueron fuertemente rechazados por la población nativa peruana de Arica, Tacna y Tarapacá. Estos sucesos provocaron gran tensión entre Chile y Perú, hecho que fue ampliamente difundido a través de la prensa escrita regional y nacional.

Durante la Guerra del Pacífico y la Postguerra, el rol de la prensa fue preponderante en el Perú. Los medios escritos fueron promotores de un sentimiento patriótico y de unidad nacional (Mc Evoy, 2016).

Oscar Panty (1999) menciona que durante el proceso de la chilenización, tanto la prensa chilena como la peruana que circulaba en Tacna y Arica estaba influenciada por los sentimientos nacionalistas de ambos países, graficando en sus páginas el clima de tensión diplomática y cotidiana. Esto marcó el pulso de la vida de la sociedad tacneña y ariqueña. Dichas tensiones también fueron observadas en los medios de comunicación metropolitanos.

Al término de la Guerra y ya entrado el siglo XX en Perú, los medios de comunicación escrita se vieron inmersos en un clima de modernización técnica y tecnológica (Rivera, 2006) que involucró la llegada de nuevos sistemas de impresión: se mejoró sustancialmente su calidad y se incorporaron fotografías e ilustraciones, incrementando con esto las temáticas abordadas dirigidas a un público más amplio y

general. El desarrollo de la tecnología de impresión permitió aumentar el tiraje de ejemplares, y con esto su cobertura.

Las imágenes permitieron el acceso a la información en formatos no tradicionales (escritos), tomando así relevancia un nuevo género comunicacional: la revista magazinesca, que tuvo uso de la imagen (fotografía e ilustración) y su particular forma de vehiculización de contenidos, un sello que modificó la forma de comunicar (Martínez y Álvarez, 1992).

Una de las principales revistas de este género fue *Mundial*, editada en Lima y distribuida en las principales ciudades del país (Lima, Arequipa y Cusco), que dio particular cobertura a los temas que caracterizaron el proceso de la Postguerra del Pacífico entre los años 1920 y 1929. Trasladó a Lima una problemática que afectaba a las provincias sureñas, visibilizándola principalmente a través del uso de las caricaturas, que ocuparon un papel protagónico en sus ediciones, incluso en sus portadas.

Esta tesis se enfoca en la caricatura de la revista *Mundial*, considerándola como un recurso visual funcional a pasiones nacionalistas que recreó los más importantes acontecimientos políticos del sur peruano y nuevo norte chileno (como la chilenización, situación plebiscitaria y negociaciones diplomáticas) (Ruz & otros 2016, 2017 y 2018).

A modo de hipótesis, esta investigación plantea que la revista *Mundial*, publicada entre los años 1920 y 1933, puso en circulación, a través de sus caricaturas, un relato sobre el conflicto de la Postguerra del Pacífico entre Chile y Perú por las provincias de Tacna y Arica, en el cual se manifestó una férrea defensa de los intereses peruanos, y a partir del cual se pretendió influir en el público lector, ubicado mayormente en las principales ciudades del Perú.

Dicho relato se habría caracterizado por establecer una oposición entre el agredido (peruano) y el agresor (chileno), binomio representado en las imágenes que fueron puestas en circulación principalmente a través de sus portadas, alcanzando así un mayor número de observadores, influyendo así en sus percepciones.

El objetivo general de la investigación es examinar cómo la revista *Mundial*, a través de las caricaturas, presentó el conflicto entre Chile y Perú por las provincias de Arica y Tacna en la Postguerra del Pacífico.

El objetivo específico de esta tesis es identificar las principales ideas en torno al conflicto por las provincias de Tacna y Arica que vehiculizó la revista *Mundial*.

Metodológicamente, la investigación está basada en las ediciones de la revista *Mundial* publicadas entre 1920 y 1929. Se analizaron las caricaturas de las portadas de las revistas con respecto a la Postguerra del Pacífico.

Este corpus documental lo constituyen 91 caricaturas referidas a la Postguerra del Pacífico, de los cuales solamente se utilizaron las más representativas: 38. La caricatura será entendida como imagen, a través de la cual es posible leer comportamientos y costumbres de las naciones, de acuerdo con el testimonio que suele utilizarse para ilustrar las conclusiones a las que el autor ha llegado. Las imágenes plantean problemas de contexto, canalizando la sensibilidad colectiva de una determinada época, encausadas y afectadas por procesos editoriales (intención editorial) y la misma sensibilidad del dibujante; aspecto subjetivo que si bien es de difícil objetivación, sigue siendo relevante (Burke, 2005).

La metodología utilizada buscó realizar una caracterización de las caricaturas, utilizando los siguientes criterios para el análisis:

1. Identificar los diferentes elementos gráficos componentes de las caricaturas de personajes ilustrados (personas, vestimentas, gestos, etc.).
2. Identificación de espacios geográficos (ciudades, oficinas, plazas, poblados) facilitando su identificación de contexto.
3. Otorgar atributos denotativos y connotativos que permitan encontrar el mensaje literal de las caricaturas, por su denotación, y también obtener un mensaje interpretativo, por su connotación, aspecto final que involucra la “lectura” y sentido otorgado por quien observa la caricatura. Al analizar las caricaturas desprendiendo su denotación, connotación y conceptos representativos del contenido, es posible identificar descriptores que concentren un “anclaje” a ideas operantes en un periodo.
4. Como resultado de los pasos anteriores, es posible agrupar descriptores de ideas en diferentes ejes de representación que se utilizaron para agrupar las caricaturas en 3 ejes:
 - I. Nacionalismo peruano en la Postguerra del Pacífico.
 - II. Imagen negativa de Chile.
 - III. Cobertura de la situación de Tacna y Arica.

CAPÍTULO II

IMAGEN, CARICATURA Y NACIONALISMOS EN EL CONTEXTO PERUANO DEL SIGLO XX

1. La caricatura en el contexto de la Postguerra del Pacífico

La Guerra del Pacífico y la Postguerra tuvieron una fuerte presencia en los medios de comunicación peruanos, que dedicaron parte importante a contenidos y caricaturas, centradas preferentemente en temas diplomáticos y políticos (Panty, 1999; Victoria, 2005; Castro, 2008). Las caricaturas cobraron importancia en los medios de comunicación por ser documentos altamente comunicables del pensamiento de la época y de fácil comprensión.

En la Primera Guerra Mundial, aparecen en la prensa las caricaturas para desprestigiar al adversario (Rivera, 2006). El mismo modelo se trasladó a América, al conflicto entre Chile y Perú, en la Postguerra del Pacífico, en donde la prensa de ambos países enfatizaron en las caricaturas. Entonces las caricaturas resaltaron un hecho histórico convirtiéndolo en una armadura ante el opositor.

Este aspecto se hace relevante de evaluar, a partir de la “mirada peruana” del conflicto, a través de sus medios y las imágenes que circularon.

En la Guerra del Pacífico, el Perú perdió Arica y Tarapacá, donde se encontraba el salitre, que era de gran importancia económica en aquella época. La pérdida de estos territorios significó para el Perú la crisis económica y la desintegración política (Cotler, 2016).

En la Postguerra del Pacífico, en el Perú, gobernó la oligarquía peruana, llamada por Jorge Basadre “La República Aristocrática” (1899 - 1919); su política enfatizó en la exportación de materia prima: de esta manera hubo crecimiento económico.

En consecuencia, desde principios del siglo XX llegaron al Perú los avances de la tecnología de la impresión. Progresivamente y en la medida que la prensa empezaba a renovar sus formatos de impresión y mejoras respecto del uso de imágenes, comenzó a otorgarle mayor protagonismo al recurso visual. Fue la prensa ilustrada la que se benefició con los avances tecnológicos, destacando la caricatura.

En términos generales, la caricatura debe “leerse” como una composición conformada por dos partes: la imagen y el texto o leyendas. Estas se desarrollan de manera paralela, compartiendo la función de consolidar una comunicación mixta (Gantús, 2009). La prensa, que empezaba a renovar sus formatos de impresión y mejorar el

uso de imágenes, comenzó a otorgarle mayor protagonismo al recurso visual (Rivera, 2006), permitiendo con esto hacer llegar a la población peruana un mensaje claro respecto a la situación de la Postguerra del Pacífico.

Los artistas de la prensa peruana que realizaban caricaturas de la Postguerra del Pacífico se caracterizaron por ser humoristas. Para tal fin, utilizaron antropofomismos humanos, desproporciones o grotescos (Rivera, 2006). De esta manera, se pudo señalar y denunciar lo ocurrido en Tarapacá, Arica y Tacna, y así se atrajo fácilmente la atención de la población peruana letrada e iletrada.

La prensa fue un espacio en el que se abordaron temas relevantes que dejaron en evidencia el “choque cultural” entre identidades y culturas nacionales involucradas en el conflicto, estableciéndose una clara distinción respecto de la mirada “chilena” otorgada al Perú, en donde se destaca una visión negativa respecto al país, y especialmente a su componente multiétnico y solamente se centraron en los negros e indígenas. Los magazines chilenos se esforzaron por mostrar una idea del Perú menoscabado respecto de Chile, producto de su componente étnico; aspecto visible en las caricaturas chilenas circulantes en revistas magazinescas como *Corre Vuela*, *Pacífico Magazine*, *Sucesos*, *Zig Zag* (Ruz & otros, 2015, 2016 y 2017).

Con la exageración de algún elemento de la realidad para generar risa y burla al espectador, generaron verdaderas campañas de odio en ambos países, convirtiéndose en armas eficaces de manera informal.

2.La Revista Ilustrada Mundial, principal revista peruana

La Revista Semanal Ilustrada *Mundial* (1920-1933) fue una de las principales exponentes del género magazinesco en Perú. Su único director fue Andrés Avelino Aramburú Salinas, quien la creó para continuar la obra de su padre, Andrés Avelino Aramburú Sarrio, figura representativa del periodismo nacional en la Guerra con Chile, y quien, además, fundó el diario *La Opinión Nacional* (1873-1913) y la imprenta del mismo nombre, que editaría más tarde la revista *Mundial*.

El éxito alcanzado por *Mundial* en 1922 fue sorprendente, llegando a un tiraje estable de diez mil ejemplares, que en ocasiones oscilaba entre esta cifra y trece mil (Soriano & Siches, 1987). Su éxito se basó en la portada de la revista, que contenía caricaturas que fueron calificadas por críticos del arte como bellas obras pictóricas, abordando diversos temas de información de diversas tendencias. Las caricaturas tuvieron gran realce gracias a la calidad del papel y la tinta, que eran importadas de Europa. El director consideró a las caricaturas como el editorial de la revista *Mundial*.

Mundial tuvo diversos colaboradores, siendo frecuente encontrar notas de lectores, quienes tenían abierta tribuna en sus páginas; esto haciendo alarde a la frase que tenía la revista: “La revista para todos”. En la revista se puede observar el pluralismo; es decir, los escritores tenían diferentes tendencias, como fueron todos los animadores culturales del Perú de ese entonces, que causaron cambios en América; estos fueron: Víctor Raúl Haya de La Torre, José Santos Chocano, César Vallejo, Abraham Valdelomar, Luis E. Valcárcel, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, Edgard Rebagliati, Víctor Andrés Belaúnde, Jorge Basadre, José Gálvez, Enrique Peña, Xavier Abril, Francisco y Ventura García Calderón, López Albújar, César Guillermo Corzo, Germán Gómez de la Mata, entre otros. Artistas como Pedro Challe, Holguín Lavalle, Vinatea Reinoso, Gonzáles Gamarra y Alejandro González. Fotógrafos como los italianos Rubiano y Bertacini, Fernando Martínez, Jacinto Rovoredo, los hermanos Avilés, Enrique y Felipe Campbell, entre otros.

Se destaca la labor del arequipeño Vinatea Reinoso, reconocido artista arequipeño, quien entre 1919 y 1924 estudio Pintura en Lima, en la recién formada Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), graduándose con honores, recibiendo la Medalla de Oro en Pintura y siendo designado profesor auxiliar de la Escuela. En 1920, con veinte años, comenzó a trabajar en la revista *Mundial*, como director artístico; se encargó de las caricaturas que adornaban las portadas del semanario. Las caricaturas contenían leyendas escritas por Andrés Aramburú Salinas, por lo general eran estrofas de cinco versos que su autor llamó “quintillas”, caracterizadas por ser bromas, piropos o serias.

Vinatea Reinoso cubrió todo el periodo de la Postguerra del Pacífico, convirtiéndose en un caricaturista; filósofo y político, manifestando su criterio y humor; firmaba con sus dos apellidos y como “Vi-Rey”. Fue un artista dentro de los más prestigiosos de la prensa, con la mejor remuneración, gozando de respeto y admiración de sus colegas.

Se manifestó sobre lo que debía ser el arte peruano, plasmando las ciudades, costumbres, criollos e indígenas como referentes de la identidad peruana (Castro, 2010). En consecuencia, apareció la escuela indigenista, que tuvo como integrante a Jorge Vinatea Reinoso.

La revista *Mundial* se caracterizó por poseer modernas técnicas gráficas de ilustraciones, permitiendo tener una avanzada apreciación artística (Rivera, 2004). Incluso el director, Andrés Avelino Aramburu Salinas, viajó a Europa en 1924 para la ampliación de los talleres gráficos, con la intención de ser la mejor empresa gráfica del continente.

Aramburú fue netamente antileguísta. En 1924, el director de *Mundial* se pronunció en contra de la reelección de Leguía. Los socios de *La Opinión Nacional* consideraron que un alejamiento temporal del director dejaría de poner en peligro la imprenta, entonces Andrés viajó por Europa entre 1924 y 1925. Así, en París creó una sucursal de *Mundial*, llamada la *Casa de Mundial*, en la Avenue de l'Opera, con la finalidad de brindar información a los peruanos residentes. Al mismo tiempo, recibió carta de Leguía, solicitando sus servicios para apoyarlo en la campaña plebiscitaria en Tacna y Arica. Andrés decidió apoyarlo, sobre todo después de conocer las conclusiones del Laudo del presidente Coolidge por la pérdida de Tarapacá. En consecuencia, la revista *Mundial* se presentó con gran cantidad de caricaturas y fotografías en torno a Leguía y sus principales funcionarios, que fueron una caja de resonancias de propaganda gráfica del régimen de Leguía, contratada y facturada pero no siempre pagada; pero Leguía más de una vez se molestó por las leyendas exageradas que contenían las caricaturas y las mismas caricaturas que no eran de su agrado (Soriano & Siches, 1987). La prensa en aquellos tiempos formaba parte de las estructuras de los gobiernos de turno; a pesar de ello, la revista *Mundial* siguió sus propios principios.

Al producirse el conflicto de la Postguerra del Pacífico, *Mundial* reprodujo los hechos a través de las caricaturas, captando la atención de los peruanos. Fue de este modo que se convirtió en un elemento de importancia para la difusión del proceso. Incluso *Mundial* sirvió de referencia para tratar el conflicto entre Chile y Perú en el libro *La chilenización de Tacna y Arica 1883 – 1929* de Raúl Palacios Rodríguez, fuente documental básica para tratar la Postguerra del Pacífico.

La importancia de *Mundial* durante la Postguerra del Pacífico radicó en sus corresponsales, quienes, asentados en Tacna y Arica, cubrieron el proceso de la chilenización y el plebiscito en tierras cautivas.

En consecuencia, *Mundial* pudo difundirse en tierras cautivas, siendo considerada una revista oficial. Estando Pershing en Arica, los periodistas peruanos que cubrían la información en Tacna y Arica sufrieron el proceso de la chilenización; es decir, fueron perseguidos entre redactores y vendedores. También *Mundial* indicó que el 14 de agosto de 1925 su delegación llegó a Arica y buscó alojamiento, encontrando el Hotel Vergara, queriéndoles ellos cobrar más de lo normal, solo por el hecho de ser peruanos. La revista lo consideró como abuso de la chilenización.

En 1926, *Mundial* subió de precio, debido a que la revista estaba aumentando las páginas de 40 a 52, 56, 60 según las exigencias de la información nacional e internacional, ya que tenían corresponsales en Francia y, en especial, en tierras cautivas, que detallaban los sucesos, ya sea con entrevistas, opiniones, fotos y, sobre todo, caricaturas, en donde se captaba la mayoría de la atención del público.

Al caer el gobierno de Augusto B. Leguía en agosto de 1930. Andrés Avelino Aramburú Sarrio, director de *Mundial*, realizó una campaña en favor de Leguía, para que recibiera un trato humano en la cárcel donde residía. Los demás periódicos, del nuevo gobierno de Luis Sánchez Cerro, estuvieron en contra y fue así que *Mundial* cerró por semanas. A pesar de las amenazas, Andrés Avelino Aramburú Sarrio continuó difundiendo en su revista en contra de Sánchez Cerro y, en consecuencia, lo desterraron a Chile, donde murió al año en Santiago, siendo despedido por periodistas de Chile y del Perú; por consiguiente, se clausuró la revista *Mundial*.

3. La situación de la prensa en Tacna y Arica durante la Postguerra del Pacífico

Durante la Postguerra del Pacífico, tanto en Chile como en Perú, circularon periódicos y revistas. La diferencia entre periódico y revista radica en la periodicidad y sus contenidos ilustrados, convirtiendo a esta última en el medio de comunicación más atractivo para el público, teniendo mucha acogida en finales del conflicto de la Postguerra del Pacífico.

El periodismo no se vio ajeno a la disputa diplomática y adquirió protagonismo al abordar en sus ediciones el tema del conflicto de Tacna y Arica, dejando de lado su neutralidad; reconociéndose periódicos promotores de la “causa peruana” y de “causa chilena”. Entre los periódicos peruanos destacaron *El Morro de Arica* (1890 -1911) en Arica, *La Voz del Sur* (1900-1911), *Tacora* (1900-1911), *La Voz de Tacna* (1901), *Tacna Libre* (1901), *El Centinela* (1909), *Sierra* (1916), entre otros.

En la Postguerra del Pacífico, el Gobierno chileno aplicó la política de chilenización violenta en Tacna y Arica, conocidas como las tierras cautivas, en donde circuló la prensa peruana, que fue retirada de forma violenta (Panty, 1999).

La prensa chilena en Tacna estaba conformada por los diarios *El Norte* (1900-1901), *El Pacífico* (1901-1929), *El Ferrocarril* (1906-1934), *El Comercio* (1912), *La Opinión* (1914), *El Heraldo* (1915), *La Prensa* (1915), entre otros.

Otras revistas chilenas que circularon en tierras cautivas fueron: *Ariqueña* (Arica, de setiembre de 1923 y enero de 1924) y *Torbellino* (Tacna, julio y octubre de 1924).

A nivel regional, y con el recrudecimiento de las pasiones nacionalistas en contextos plebiscitarios entrada la década de 1920, circuló en la región prensa peruana altamente ideologizada. En este periodo se imprimió en *La Voz del Sur* (1925-1926), en la bahía de Arica, primero en el vapor Ucayali y luego por el vapor Rímac, que tenía estrecha relación con el Gobierno de Leguía, también el diario *La Justicia* (1926), *La Patria* (1929) y *La Opinión* (1929). En los mismos años también circularon

diarios chilenos como *El Plebiscito* (1925), *El Ajicito* (1925), *El Corvo* (1925) y *El Pacífico* (1922-1929), también de corte fuertemente nacionalista (Panty, 1999).

Las revistas chilenas fueron las más difundidas en las principales ciudades de Chile durante la Postguerra del Pacífico, cuando Chile adquirió los nuevos territorios de Tacna y Arica, donde el Estado intervino en la ideología nacionalista.

Las revistas peruanas en la Postguerra del Pacífico fueron las más difundidas. En estas resaltaron el arte, como las fotografías y, sobre todo, las caricaturas con alto grado humorístico de la época, capturando la atención de los observadores. Además, estaban impregnadas de ideologías del director de la revista, junto al Estado de turno. Así, de esta manera construyeron la identidad del Perú a través del nacionalismo.

Las similitudes entre las revistas de la Postguerra del Pacífico de Chile y Perú radican en el arte, como las caricaturas, que se encuentran en las portadas con la característica de ser burlescas y agresivas ante el adversario. En ambos países, influyó el Estado de acuerdo a sus intereses, creando identidades en Chile y Perú, impregnados de pasiones nacionalistas.

Durante la Postguerra del Pacífico, circularon revistas con caricaturas, tanto en Chile como en Perú, que se encontraban en las principales ciudades de cada país. En el Perú, las revistas con caricaturas más populares fueron *Mundial* y *Variedades*, y en Chile las revistas de mayor circulación fueron *Zig-Zag*, *Sucesos* y *Corre Vuela*.

CAPÍTULO III

REPRESENTACIÓN DEL CONFLICTO EN LA REVISTA MUNDIAL

1. Nacionalismo peruano en la Postguerra del Pacífico

Durante el gobierno de Augusto B. Leguía, conocido como el Oncenio de Leguía, se hizo frente a los acontecimientos de la Postguerra de Pacífico. Con su política de “Patria Nueva”, prometió solucionar los problemas de Tacna, Arica y Tarapacá, que estaban en poder de Chile. Fue así que se enfatizó el nacionalismo peruano, que en gran medida utilizó los medios de comunicación para la divulgación de este ideario. Leguía, al promover el nacionalismo, incorporó al indígena (Cotler, 2016). Entonces la prensa y el arte se fusionaron, expresándose en caricaturas nacionalistas (Castro, 2010), como fue el caso de la revista *Mundial*.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152
Teléfono 83-Apartado 938

Director: A. A. ARAMBURU
Editores: Empresa Gráfica «Mundial»

Precio del ejemplar: en Lima
Calleo y Balmesinos 50 cts.
— En Provincias 60 cts. —
Suscripción en Provincias:
— \$ 8 el trimestre —
Números atrasados Un Sol

Año II

Lima, 7 de Abril de 1922

Núm. 99

HIPODROMO INTERNACIONAL

*El flamante stud «El Sol»
del flamante Conestler
el domingo dobleará
con Glad Bye y con Novvi*

*Si así sigue Salomón
muy en breve ganará
de punta a punta, en record,
el premio «Tarapaca» . . .*

HIPODROMO INTERNACIONAL
Imagen N.º 1
Revista Mundial. 7 de abril de 1922.

El día 1 de abril de 1922, la revista *Mundial*, en su portada, publicó la caricatura titulada “HIPÓDROMO INTERNACIONAL”, que escenifica un hipódromo, donde los principales competidores son: un chileno y el canciller peruano Alberto Salomón, que lleva la delantera; ambos personajes tienen elementos nacionales como los escudos de sus países. También sobresale la bandera de Estados Unidos y una esfera con inscripciones de: “TACNA”, “ARICA” y “TARAPACÁ”.

La caricatura da a entender que Perú, mediante el entonces canciller peruano Salomón, gana a Chile las tierras de Arica, Tacna y Tarapacá por medio de Estados Unidos.

Como se ha señalado, la Guerra del Pacífico finalizó con el Tratado de Ancón, en el cual el territorio de Tarapacá pasó a Chile y la ciudad de Tacna, cuyo puerto era Arica, se convirtieron en dos provincias de Arica y Tacna, las cuales pasaron a territorio chileno por diez años. La población peruana lo consideró injusto, ya que el Tratado de Ancón se realizó bajo presión de los militares chilenos en territorio peruano.

Terminada la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclamó los “catorce puntos”, principios que deberían guiar al mundo durante la postguerra, garantizando la integridad nacional. Entonces surgió en el Perú gran entusiasmo, porque se pensó que las tierras de Tacna, Arica y Tarapacá regresarían al Perú (Basadre, 1983).

En consecuencia, en las elecciones presidenciales de 1918, Augusto B. Leguía se ofreció a sostener la reintegración de Tacna, Arica y Tarapacá al territorio peruano (Solís, 1934); este acto fue en gran medida aprobado por la población peruana y fue principal motivo por el que llegó a la presidencia en 1919.

El gobierno de Augusto B. Leguía realizó tratos con el gobierno de Chile, por medio de su canciller, Alberto Salomón, con la finalidad de que Estados Unidos sea el árbitro del conflicto, y aplicar los “catorce puntos” de Wilson y así poder recuperar Tacna, Arica y hasta Tarapacá.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Director: A. A. ARAMBURU
Editores: Empresa Gráfica «Mundial»

Precio del ejemplar en Lima
Calleo y Balnearios 50 cts.
— En Provincias 60 cts. —
Suscripción en Provincias:
— 3. \$ al trimestre —
Número estrados Un Sol

Año III

Lima, 19 de Mayo de 1922

Núm. 105

EL PRIMER ROUND

*¡Esta sí que no la pierdes!
se dijo a sí Molán
y apenas en guarda ¡pón!
le tiró un derecho a la izquierda
que la volcó al primer round . . .*

EL PRIMER ROUND

Imagen N.º 2

Revista Mundial. 19 de mayo de 1922.

El 10 de mayo de 1922, la revista *Mundial* publicó la caricatura “EL PRIMER ROUND”. En ella parece un cuadrilátero de boxeo en el que se observa un encuentro boxístico, donde el árbitro es Estados Unidos y el triunfo es de Melitón (delegado peruano) ante Izquierdo (delegado chileno), siendo apoyado por los países: Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Chile y Perú dispusieron conseguir acuerdos sobre los territorios en conflicto, con sus respectivos delegados, en la cual el árbitro fue el presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding.

La revista *Mundial* censuró el discurso del delegado chileno, Izquierdo, cuando anunció que la Cancillería chilena dio instrucciones que solo se pondrá en juicio ante el árbitro de Estados Unidos el tercer artículo del Tratado de Ancón, que corresponde a Tacna y Arica. El delegado peruano, Melitón Porras, respondió a Izquierdo, mencionando que se debe tratar todo el Tratado de Ancón con la finalidad de recuperar Tarapacá, discurso nacionalista que fue apoyado por todos los peruanos.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calle y Balneario, 50 cts.
: En Provincias 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. 8 al trimestre : :
Números atrasados: Un Sol

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año V

Lima, 11 de Julio de 1924

No. 217.

OBRAS SON AMORES . . .

CHOCOLATE NESTLÉ

No le niego patriotismo
ni buena intención, ni afán
pero desde el padre Adán
todos prometen lo mismo
y se olvidan del cejón.

CHOCOLATE NESTLÉ

OBRAS SON AMORES...

Imagen N.º 3

Revista Mundial. 11 de julio de 1924.

La revista *Mundial*, con fecha 11 de julio de 1924, publicó la caricatura con título “OBRAS SON AMORES...”, que representa un pasaje de la biblia de Adán y Eva en el Paraíso, en donde Adán se asemeja a Leguía, que lee el manifiesto para la reelección presidencial y usa su característico bastón y la banda presidencial, y Eva tiene un gorro frigio con la inscripción “R. P.” (República del Perú).

Leguía realizó un manifiesto engañoso en su reelección, ya que en su gobierno anterior no se cumplieron muchas obras, como la recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá (Solís, 1934). Por lo tanto, el alma del nacionalismo estaba en las tierras de Tacna, Arica (Palacios, 1974) y Tarapacá; esto determinó que la población peruana se sintiera completamente afectada por las falsas promesas de Leguía.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Baños, 50 cts. :
: En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. S. el trimestre : :
Números atrasados: Un SOL.

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año VI.

Lima, 31 de Julio de 1925.

No. 268.

¡LOS MILAGROS DE LEGUÍA!

Esto, lector, que aquí ves
es lo mismo que en el mes
de Marzo fuera un infierno
de grías ¡muera el Gobierno!
y en Julio ¡todo al revés!!!

CHOCOLATE NESTLÉ
SIN RIVAL

Lactógeno
Leche maternizada

¡LOS MILAGROS DE LEGUÍA!

Imagen N.º 4

Revista Mundial. 31 de julio de 1925

El 31 de julio de 1925, la revista *Mundial* emitió la caricatura con título “¡LOS MILAGROS DE LEGUÍA!”. Se observan manifestaciones de la población peruana con banderas peruanas. La caricatura tiene dos lados: izquierdo y derecho.

En el lado izquierdo de la caricatura, aparece la fecha “9 de marzo”, fecha en la que se conoció el resultado del fallo arbitral del presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge (4 de marzo de 1925). La población peruana no estuvo de acuerdo con los resultados, por considerarlos injustos ante los anhelos nacionales de la integración al Perú de los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá (Solís, 1934); entonces, en Lima se manifestaron en contra del gobierno de Leguía por acatar el fallo y también contra el fallo, por solo tratar el artículo tercero del Tratado de Ancón, donde el Perú pierde definitivamente Tarapacá.

Leguía fue reelecto y, al verse amenazado, utilizó el periodismo como medio de propaganda, destacando que el plebiscito sería favorable para los compatriotas de Tacna y Arica.

Así, en el lado derecho de la caricatura, con fecha “29 de julio”, el gobierno de Leguía pidió garantías para los peruanos de las tierras cautivas; entonces, la población se volvió a manifestar en favor del Gobierno y pensó que se ganaría el plebiscito.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balsearios, 50 cts.
: : En Provincia, 60 cts. :
Suscripción en Provincias :
: : S. 2 al trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año VI

Lima, 9 de Octubre de 1925

No. 278

CHOCOLATE NESTLÉ

LA CAÍDA DE ALESSANDRI

¿Qué risaban, Santa Rita,
por poquito mi mató!
Se pueca de canillita
que el plácanis se comió
y tiró la vascarita!!

CHOCOLATE NESTLÉ

LA CAÍDA DE ALESSANDRI
Imagen N ° 5
Revista Mundial. 9 de octubre de 1925

El 9 de octubre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “LA CAÍDA DE ALESSANDRI”, donde se observa el morro, un hombre con traje de militar, un hombre vestido de indígena con un plátano en la mano y otro hombre, que porta un sombrero con una estrella, quien cae por la cáscara de un plátano con la inscripción “PLEBISCITO”.

En la caricatura se ve el morro de Arica, Alessandri que cae por resbalarse con una cáscara de plátano (representa el plebiscito) que fue arrojada por Leguía, que está vestido de indígena, y atrás esta Pershing.

Con la caricatura, *Mundial* nos da a conocer la caída del gobierno de Alessandri por realizarse el plebiscito a favor del Perú.

El gobierno de Leguía enfatizó Arica por medio de las caricaturas de la revista *Mundial*, pues caricaturizó a Leguía vestido de indígena, para que la población en Arica, en su mayoría peruana de origen indígena (Díaz, Galdames, & Ruz, 2013), se pueda identificar con el Perú.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balmorico, 50 cts.
: : En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. S al trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editor: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Año VI.

Lima, 18 de Diciembre de 1925

No. 288

LACTOGENO

TAUROMAQUIA INTERNACIONAL

Y como se ve a recibir
el mago de la umbra
si el hueso osar de carreta,
no hace otra cosa que huir...

COCOA PETER

TAUROMAQUIA INTERNACIONAL
Imagen N.º 6
Revista Mundial. 18 de diciembre de 1925

El 18 de diciembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “TAUROMAQUIA INTERNACIONAL”, donde se observa una plaza de toros; allí se encuentra un torero con capote y la inscripción “EE.UU.”; un segundo torero sostiene una espada y capote con la inscripción “PERÚ”; un toro asustado que tiene en su lomo dos estoques, una estrella y la inscripción “CHILE”; la tribuna tiene un cartel con la inscripción “WASHINGTON” y, finalmente, se ven nueve personas sentadas en la tribuna.

La caricatura de los dos toreros representa a Pershing y Freyre Santander, también se observa a un toro que representa al país de Chile.

Pershing, al observar la violencia en tierras cautivas, que fue la tesis de la Delegación Peruana, defendida por Freyre Santander, pidió garantías para los peruanos en tierras cautivas y, en consecuencia, fue aprobada por el árbitro de los Estados Unidos.

En consecuencia, la Delegación Chilena presentó apelación y mencionó que la Delegación Peruana no tenía suficientes pruebas para demostrar la violencia en las tierras cautivas, como fueron las expulsiones de peruanos en tierras cautivas.

La revista *Mundial* afirmó que ante lo ocurrido los periódicos nacionalistas chilenos se mostraron en contra de las garantías a los peruanos. Se destacaron la revista *Sucesos de Acevedo Hernández*, y *El Pacífico* y *La Aurora*, que eran pasquines. Agustín Edwards, delegado chileno en el conflicto entre Chile y Perú, era dueño de los mencionados medios escritos.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balmesinos, 50 cts.
: : En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. S al trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

: : Director: A. A. ARAMBURU : :

Año VI.

Lima, 25 de Diciembre de 1925.

No. 289.

REGALO DE PASCUA

Como no dió ni un disgusto
y se portó muy bien el
simpático niño Augusto,
es justo que le dé gusto
el justo Papá Noel.

El alimento perfecto
para todos
LACTOGENO

COCOA PETER
SUPERLATIVO

REGALO DE PASCUA

Imagen N.º 7

Revista Mundial. 25 de diciembre de 1925.

El 25 de diciembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “REGALO DE PASCUA”, donde se observa a Mr. Sam llevando en su espalda una bolsa de juguetes y tres muñecos que tienen las siguientes inscripciones “TARAPACÁ”, “ARICA” y “TACNA”. También se puede ver el escudo peruano en una casa con una amplia ventana donde hay un zapato, y al interior de la casa hay un hombre durmiendo en una cama.

En la caricatura se entiende que ante el buen comportamiento de Augusto B. Leguía con los Estados Unidos, le entregan Tarapacá, Tacna y Arica. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía existió estrecha relación con Estados Unidos; se trabajó con empresas extranjeras, de preferencia norteamericanas, las cuales manejaban la economía del Perú como construcciones urbanas, administración aduanera, extracción del petróleo de la IPC (International Petroleum Company).

Tras el apoyo que Leguía brindó a Estados Unidos en el aspecto económico, se esperó que el apoyo se devuelva en la recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá (Cotler, 2016). Tras el fallo arbitral de 1925, donde Tacna y Arica pasarían a Chile por 10 años para luego realizarse el plebiscito y la pérdida definitiva de Tarapacá, hubo un gran malestar a nivel nacional y esto casi significó el quiebre del gobierno de Leguía.

En la caricatura se muestra la situación después del veredicto del fallo arbitral o laudo, y el gobierno de Leguía deseó recuperar Tarapacá por medio de la relación que tenía con Estados Unidos. La revista *Mundial* continuó mencionando el tema de Tarapacá sobre lo que ocurría, como es el aspecto económico y lo más resaltante fue la situación violenta que vivían los peruanos en dichas tierras, lo que motivó al aumento del nacionalismo en los peruanos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Perú fueron buenas, hasta tuvieron halagos, como el caso del embajador de Estados Unidos en aclamar a Leguía como “El gigante del Pacífico” (Contreras & Cueto, 2015). Esta buena relación duró los once años de gobierno de Leguía, teniendo como consecuencia la recuperación de Tacna por medio del Tratado de 1929

Mundial

Calle de las Mantas 152

Teléfono 88—Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Baños de Asia: 60 cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 10 al trimestre.
Número atrasado: UN SOL.

Editores: Empresa Gráfica "MUNDIAL".
— DIRECTOR: A. A. ARAMBURU —

Año VIII

Lima, 20 de Julio de 1928

No. 425.

DICE EL PERÚ

— Aunque a mí me importa un pito
su amistad; yo, nada uníto
porque América está en pát;
pero, que entregue el "carrito"
que tiene oculto detrás

DICE EL PERÚ
Imagen N.º 8
Revista Mundial. 20 de julio de 1928

El 28 de julio de 1928, la revista *Mundial* emitió la caricatura con el título “DICE EL PERÚ”, donde se observa a Leguía, vestido de indígena, quejándose ante Mister Sam, señalando con la mano a un hombre que tiene una estrella en su pantalón y que oculta un corvo en su espalda.

Jorge Basadre (1926) mencionó a los indígenas, que ni por su posición intelectual, social, trabajo, historia no se comparan con los peruanos, que lo podemos entender como criollos o mestizos acriollados. Esta fue la mentalidad de la sociedad peruana que se heredó en el Virreinato, que excluyó a la población indígena, considerándola salvajes o incivilizados, por ser diferentes a la cultura Europea. Se puede decir que la sociedad peruana desde el inicio de la república estuvo fragmentada a nivel social, y con el pasar del tiempo fue cambiando lentamente.

En el siglo XIX y XX, la población indígena provocó revueltas en las provincias por la explotación laboral. Por este motivo, Augusto B. Leguía incorporó al indígena en el Plan Nacional con la finalidad de evitar las revoluciones. Así se dio paso al indigenismo, que idealizó al Imperio de los Incas.

El Oncenio de Leguía, llamado “Patria Nueva”, tenía por objetivo romper con el poder político de la élite civilista, para incorporar a las clases medias y simbólicamente a las clases trabajadoras o indígenas (Contreras & Cueto, 2015). Por lo tanto, al indígena era necesario peruanizarlo; es decir, enseñarle las costumbres y modo de vida de los criollos, con la finalidad de obtener apoyo de dichas clases. Fue la primera vez en la historia republicana del Perú en que existió interés por asuntos populares.

Durante los primeros años del gobierno de Leguía, se realizó un reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas, con la creación de la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Patronato de la Raza Indígena, el Día del Indio y los centros agropecuarios y escuelas agrícolas para esta población (Cotler, 2016). Entonces, al indígena se le insertó en el campo penal y civil, educacional, administrativo y económico.

Con la finalidad de controlar a los campesinos que hacían revoluciones en la sierra sur contra los neolatifundistas, afectando de manera directa al gobierno de Leguía, en la principal actividad económica del Perú que era la exportación de materia prima. En consecuencia, Leguía se autodenominó Viracocha, dando discursos en quechua, lengua que desconocía y usó vestimenta indígena como poncho y chullo, que no eran sus prendas habituales.

De esta manera, se llevó el indigenismo a la literatura, política, pintura y caricatura como lo demuestra la revista *Mundial* en las caricaturas de la Postguerra del Pacífico, donde se observa la imagen de Leguía representado por un indígena.

Mundial

Calle de las Mantas, 152.

Teléfono 88—Apartado 938

Editores: Empresa Gráfica "MUNDIAL"
Director: A. A. ARAMBURE

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balnearios: 60 Cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 10 al trimestre.
Número atrasado: UN SOL.

Año IX

Lima, 10 de Mayo de 1929

No. 454

EL CAMPEONATO SUD-AMERICANO

Este equipo abrumador
acabó en forma soberana
y resultó vencedor
en el Campeonato por
la paz sud-americana.

EL CAMPEONATO SUD-AMERICANO
Imagen N.º 9
Revista Mundial. 10 de mayo de 1929.

El 10 de mayo de 1929, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “EL CAMPEONATO SUD-AMERICANO”. Esta tiene como espacio geográfico una pista de carrera, donde se encuentran cuatro hombres con las banderas de los países de Chile, Estados Unidos, y dos hombres sostienen la bandera del Perú.

En la caricatura se representan a los personajes que firmaron el Tratado de 1929, como es el chileno Figueroa Larraín, Augusto B. Leguía, Rada Gamio y Frank B. Kellogg, sosteniendo sus banderas.

La bandera peruana cumplió una gran función durante la Postguerra del Pacífico, debido a que sintetizaba la idea de patria en las tierras cautivas. Por consiguiente, en Tacna y Arica, que habían perdido instituciones peruanas en las que se sentían identificados, como colegios, iglesias y periódicos, el sentimiento de amor secreto de peruanidad se refugió en la bandera, que era tratada de manera solemne.

Se entendía por patria la unidad del territorio, de raza, unidad histórica y unidad de costumbres (Basadre & Jiménez, 1926 - 1989). Fue de este modo que existió lealtad a la patria, por lo tanto, la patria no se puede reemplazar, como fue el caso de las tierras cautivas de Tacna y Arica. El corazón o alma de la patria lo representaban tanto Arica como Tacna.

2. Imagen negativa de Chile

Durante la Postguerra del Pacífico, la revista *Mundial*, en sus publicaciones, intensificó la negatividad de Chile por la chilenización que significó la violencia a los peruanos, así como el deseo del Perú de reincorporar los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá (Basadre, 2005). La negatividad se vio reflejada en las relaciones políticas y, por ende, sociales entre Chile y Perú.

La representación negativa del otro (Ruz & otros, 2017), que se plasmó en la revista *Mundial* con Chile, cambió de manera radical de forma positiva después de la firma del Tratado de Lima de 1929.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio en
Lima y Provincias
2 soles

Director: A. A. ARAMBURU
Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Año II

Lima, 12 de Agosto de 1921

Núm 65

EL ROTO Y EL MICO

Este mico que baila donosamente
lo hace al son que le toca su amo severo;
pues, si así no lo hiciera, fiel y obediente,
le rompería el fuete sobre el . . . pandero.

EL ROTO Y EL MICO

Imagen N.º 10

Revista Mundial N.º 6. 12 de agosto de 1921.

El 12 de agosto de 1921, la revista *Mundial* presentó la caricatura titulada “EL ROTO Y EL MICO”. En la caricatura se observa el espacio geográfico de la selva, en donde hay una choza, olla, mico y un hombre. El mico sostiene un rifle y está vestido con un tutú con la inscripción “ECUADOR”; está amarrado con una cadena que termina en pandero por un hombre que tiene sombrero con la inscripción “CHILE”.

La chilenización violenta provocó conflictos diplomáticos entre Chile y Perú. Fue así que Chile incentivó a las demandas limítrofes con el Perú, estos países fueron: Colombia, Bolivia, Brasil y especialmente Ecuador (Yepes, 2003). El objetivo de Chile era que el Perú no insistiera en el plebiscito en tierras cautivas, para eso utilizó a los países vecinos del Perú, para que se distrajera mientras que Tacna y Arica continuaran por más tiempo en poder de Chile.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del Ejemplar en Lima
Calleo y Bazarillo 50 Cts.
En Provincias 60 Cts.
Suscripción en Provincias: \$ 1
al trimestre.

N.º 11 Director: A. A. ARAMBURU N.º 11
Editores: Empresa Gráfica «Mundial»

Año II

Lima, 23 de Diciembre de 1921

Núm. 84

LA MANO DE CAÍN

*¿Cómo crecer, francamente,
en el amor que veneda
por la paz del Continente,
si el mentir de la Moneda
es ya moneda corriente?...*

LA MANO DE CAÍN

Imagen N.º 11

Revista Mundial N.º 6. 23 de diciembre de 1921.

El 23 de diciembre de 1921, la revista *Mundial* presentó la caricatura titulada "LA MANO DE CAÍN". La caricatura demuestra la extensión de una mano de algún diplomático chileno, con la intención de saludar para tratar temas de las tierras cautivas, pero sus dedos son corvos, representando la violencia de la chilenización ejercida en las tierras peruanas ocupadas por Chile; por lo tanto, la revista *Mundial* informó que Leguía no hizo tratos directos.

Mundial anunció que Chile pronunció al continente que buscó tener tratados de paz con el Perú, pero el Gobierno peruano lo rechazó; el argumento peruano fue que no se atendió por considerarlo falsa paz, por la violencia de la chilenización, en tierras cautivas.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima
Calleo y Balcón 50 cts.
— En Provincias 60 cts. —
Suscripción en Provincias
— 6. 8 a trimestre—
Números atrasados Un Sol

Director: A. A. ARANBURU
Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Año III

Lima, 9 de Junio de 1922

Núm. 108

EL CORVO Y EL FLORETE

Las diferencias que hay entre
estos dos aceros son:
que uno, traspasa, va al viento
y otro, sobre, al corazón...

EL CORVO Y EL FLORETE
Imagen N.º 12
Revista Mundial. 9 de junio de 1922.

El 9 de junio de 1922, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “EL CORVO Y EL FLORETE”. En la caricatura se observa edificios y uno de ellos tiene la bandera de Estados Unidos, y también se ven dos manos con armas: la mano del lado izquierda tiene la inscripción “CHILE”, que empuña un corvo; la mano de lado derecha tiene la inscripción “PERÚ”, sosteniendo un florete.

La caricatura nos quiere informar que los conflictos de las tierras cautivas se resolverán en Estados Unidos, siendo el árbitro. La mano que representa a Chile sostiene un corvo, como símbolo de violencia a los peruanos en Tacna, Arica y Tarapacá, y la mano que representa a Perú sostiene un florete, como símbolo de la nobleza por salvar y proteger a los peruanos de las tierras de origen peruano ocupadas por Chile.

Ante el conflicto entre Chile y Perú, se propuso que Estados Unidos fuera el árbitro, siendo motivo de varias discusiones en los gobiernos de Chile y Perú, pero finalmente el presidente de los Estados Unidos, Harding, formuló la invitación a Chile y Perú, para ser el árbitro (Basadre, 1981).

Mundial

Calle de Mantas, N. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Director: A. A. ARAMBURU
Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Precio del ejemplar en Lima
Callao y Baños 50 cts.
— En Provincias 60 cts. —
Suscripción en Provincias:
— S. 8 el trimestre —
Números atrasados Un Sol

Año III

Lima, 28 de Julio de 1922

No. 115

NUEVO SUEÑO DE BOLÍVAR

*Bolívar, que es la más alta
encarnación del honor,
de nuevo en mente exulta
y sueña en que le hace falta
al Perú un Libertador*

NUEVO SUEÑO DE BOLÍVAR
Imagen N.º 13
Revista Mundial. 28 de julio de 1922

El 28 de julio de 1922, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “NUEVO SUEÑO DE BOLÍVAR”. En la caricatura se observa a Bolívar pensativo sentado con una espada. También se observa una mano con la inscripción “CHILE”, que esta sobre el mapa con las inscripciones “TARAPACÁ”, “TACNA” y “ARICA”.

Mundial, mediante la caricatura, demuestra la imagen de Chile de invadir o colonizar los territorios de Tarapacá, Arica y Tacna de forma agresiva y en especial Tarapacá, por tener la riqueza del salitre.

Dicho hecho contradice la ideología de Simón Bolívar sobre la unificación armoniosa de los países americanos como una gran patria latinoamericana, ya que la división traerá debilidades y fracasos para América.

Según la visión del diario “NEW YORK HERALD”, Chile estuvo dispuesto en pagar al Perú por Tacna y Arica la suma de \$ 10.000,000, pero el Perú no lo aceptó. La finalidad de Chile era dar entrada a Bolivia para que se ocupen en la aduana y sean abolidos los derechos. Entonces para Chile las provincias cautivas no tenían valor económico y tampoco como defensa de frontera, si no tiene valor de conquista.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balnearios, 50 cts.
En Provincias 60 cts.
Suscripción en Provincias:
: : : S. 8 al trimestre : : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año V.

Lima, 13 de Marzo de 1925.

¿DONDE ESTÁ LA PALOMITA?

Rompiendo la tradición
y comprando la malicia,
nos ha chogado la Unión
convirtiendo la justicia
en prestidigitación....

CHOCOLATE NESTLÉ

CHOCOLATE NESTLÉ

¿DÓNDE ESTÁ LA PALOMITA?
Imagen N.º 14
Revista Mundial. 13 de marzo de 1925

El 13 de marzo de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “¿DÓNDE ESTÁ LA PALOMITA?”. La caricatura presume que Estados Unidos, como árbitro del plebiscito, se pondrá en favor del Perú, porque Míster Sam sostiene una vara con mención “PLEBISCITO” en favor de la imagen que representa al peruano, que está aseado y de buen parar; por el contrario, a la derecha se encuentra otro hombre chileno blanco, con barba, sin aseo, encorvado y con corvo en la mano.

Chile fue considerado un país de origen pobre y de economía resaltante por las nuevas posesiones de salitre de Tarapacá y Antofagasta. El Perú, un país de origen rico por ser territorio de una de las más importantes culturas del mundo, como la Inca y durante el Virreinato en el territorio peruano se estableció la élite española y en la república la provincia de Tarapacá representó la riqueza del Perú, que se perdió con la Guerra del Pacífico; por lo tanto, el Perú quedó económicamente en crisis, pero cambió su economía de manera significativa en el Oncenio de Leguía por las exportaciones. De esta manera, Leguía consiguió que el Perú saliera de la crisis, mientras tanto Chile tenía problemas económicos, por la falta de venta del salitre de Tarapacá.

Sin embargo, los periódicos y las revistas chilenas fueron considerados propaganadas nacionalistas, donde declararon la bancarrota del Perú de forma constante con la finalidad de desacreditarlo ante la población de las tierras cautivas para ganar votos en el plebiscito.

Estas caricaturas crearon estereotipos físicos de los chilenos y peruanos. El *New York Herald*, periódico de Estados Unidos, redactó que los peruanos (criollos, mestizos) tenían el comportamiento más elegante en toda América, que fue fruto de la élite española que se estableció en el Virreinato del Perú.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima:
Calleo y Bañeros, 50 cts.
: En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. 8 el trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año VI.

Lima, 21 de Agosto de 1925.

No. 271

EL REPORTAJE A ALESSANDRI

Mientras al gordo Bedoya
le habla de que y lo enreda
con las promesas más raras,
quiere el hombre de dos caras
que en América anda Troya.

LACTOGENO

EL REPORTAJE DE ALESSANDRI
Imagen N.º 15
Revista Mundial. 21 de agosto de 1925.

El 14 de agosto de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “EL REPORTAJE A ALESSANDRI”, que ilustra al periodista de la revista *Mundial*, Manuel A. Bedoya, cuando entrevistó el 29 de julio de 1925 en Santiago al presidente chileno, Alessandri, quien manifestó que buscó conversación con Leguía, pero este no lo atendió, pudiendo entender su situación como gobernador ante la opinión pública de su país. Alessandri afirmó que al asumir el Gobierno se encontró con una ideología sobre Tacna y Arica de no someter al arbitraje; esto significó una ofensa para la dignidad nacional chilena; además, Tacna y Arica representaron para Chile mucho gasto de dinero, sin provecho alguno ya que sería mejor que Chile devolviera las provincias al Perú; mientras que los peruanos de tierras cautivas que participaron en la Guerra del Pacífico, buscaron al presidente chileno para ponerse a sus servicios y algunos para ayudarlo a realizar guerra al Perú, pero Alessandri no prestó atención.

En la fecha anteriormente mencionada, la revista *Mundial* mencionó que Alessandri, en la entrevista, mostró cordialidad al Perú, pero en tierras cautivas la violencia de la chilenización fue una constante, ya que el Gobierno del sur envió a chilenos de las cárceles del centro-sur, denominados rotos, con el objetivo de agredir a los peruanos. Por esta razón, la revista *Mundial* caricaturizó al presidente Alessandri con dos caras.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calle y Balmesinos, 30 cts. :
: En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias :
: : S. 3 el trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año VI

Lima, 13 de Noviembre de 1925

No. 283

LA JUSTICIA Y LOS ONCE PUNTOS DE PERSHING

Mi cuidado de estos asuntos,
y la ciencia me asegura
que la herida tiene cura
si le damos "once puntos"
de altura.

LACTOGENO

COCOA PETER
SUPERLATIVO

LAS JUSTICIAS DE LOS ONCE PUNTOS DE PERSHING

Imagen N.º 16

Revista Mundial. 13 de noviembre de 1925.

El 13 de noviembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “LA JUSTICIA Y LOS ONCE PUNTOS DE PERSHING”. En esta se observa que en una camilla hay una mujer con un corvo en el pecho y porta un pequeño atuendo con la inscripción “JUSTICIA”, y a cada lado de la camilla hay dos hombres con batas y guantes. También se ve un hombre que porta una estrella en su vestuario, caminando a la puerta de salida, y como médicos están Pershing, presidente de la Comisión Plebiscitaria de Tacna y Arica, y Manuel Freyre Santander, presidente de la Delegación Peruana.

Mundial declaró que por mandato del Gobierno fueron reclutados de las cárceles de Santiago y Valparaíso los denominados “rotos o mazorqueros o niños” para trabajar en Tacna y Arica como agentes de seguridad de manera violenta con los peruanos, denominados “cholos” por los chilenos.

El Estado chileno homogenizó a la sociedad peruana denominándolos cholos, como sinónimo de indio, que significaba incivilización y, en consecuencia, retraso, cobardía, flojera, suciedad, etc. (Sánchez & Monrog). Otra manera negativa de identificación del peruano eran los rasgos físicos negros, debido que durante la colonia, Arica fue un puerto donde llegaban negros en calidad de esclavos. Entonces durante la Postguerra del Pacífico existieron estereotipos negativos en ambos países.

Ante el acto de violencia a los peruanos en tierras cautivas, el Perú exigió garantías el 2 de abril 1925 al árbitro por medio del presidente de la Delegación Peruana, Manuel Freyre Santander. El 9 de abril de 1925 contestaron la demanda peruana y lo dejaron al criterio de la Comisión Plebiscitaria. Como consecuencia, se aprobaron los once puntos por Pershing, presidente de la Comisión Plebiscitaria; la aprobación de los once puntos significó para los peruanos el comienzo para la neutralización, pero esto no significó el fin de la violencia en las tierras cautivas.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balmesio, 50 cts.
: En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias :
: \$ 8 al trimestre :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Año VI.

Lima, 20 de Noviembre de 1925.

No. 284.

LAS MAROMAS DE ALESSANDRI

¡Ahora es clown, ahora
el mantráfico de clown!
que ya no tiene, aunque quiera,
ni novedad, ni emoción,
la prueba de la "bandera".

LACTOGENO

COCOA PETER
SUPERLATIVO

LAS MAROMAS DE ALESSANDRI
Imagen N.º 17
Revista Mundial. 20 de noviembre de 1925

El 20 de noviembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “LAS MAROMAS DE ALESSANDRI”. *Mundial* anunció la caída del gobierno de Alessandri y en un intento desesperado por continuar en el poder, fue a Arica y dijo a los chilenos: “Mientras haya un chileno con vida, no se soltará la bandera tricolor del Morro”. La revista *Mundial* interpretó que si el plebiscito era favorable para el Perú, Chile no soltaría las provincias; dicho discurso causó más discordia entre peruanos y chilenos.

Por tal motivo, la revista *Mundial* caricaturizó a Alessandri como ‘clown’, que significa payaso, colocando la bandera chilena en el morro de Arica. Ante la caída de su gobierno, se amparó en el militarismo bajo el nacionalismo chileno para tener aprobación de la población chilena y, como consecuencia, motivó el antiperuanismo.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balmesinos, 30 cts.
: : En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. \$ el trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editora: Empresa Gráfica "Mundial"

:: : Director: A. A. ARAMBURU :: : :

Año VI.

Lima, 27 de Noviembre de 1925

No. 285.

LACTOGENO

UN BUEN JEFE DE TRAFICO

Mister Pershing es la prueba
está que no agranda medida
y, firme, inflexible e inmóvil
obliga a todo automóvil
a conservar su derecha.

COCOA PETER
SUGERATIVO

UN BUEN JEFE DE TRÁFICO
Imagen N.º 18
Revista Mundial. 27 de noviembre de 1925.

El 27 de noviembre de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “UN BUEN JEFE DE TRÁFICO”. En la caricatura se observa al árbitro de Estados Unidos, Pershing, dirigiendo el tránsito y delante de él hay una flecha con la inscripción “CONSERVE SU DERECHA”. La autopista se divide en dos vías: izquierda y derecha. La izquierda tiene la inscripción “FRAUDE”, a la que se dirige un auto con la inscripción “CHILE”, pero Pershing lo detiene y dirige a la vía derecha con inscripción “LEGALIDAD”, donde hay un auto con la inscripción “PERÚ”.

La caricatura hace entender que el Perú se dirige por la legalidad y Chile se dirige por el fraude, pero Pershing lo detiene para que se dirija por la legalidad.

El árbitro de Estados Unidos, Pershing, se le consideró como símbolo glorioso de civilización moderna y legalidad, porque apoyó las demandas del gobierno del Perú en cuanto a las garantías para peruanos que vivieron en tierras cautivas, debido a la agresión de la chilenización (Cavero, 1925). La violencia en tierras cautivas aumentó cuando se acercaba la inscripción y votación plebiscitaria.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balmesinos, 50 cts.
: : En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. 8 al trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"
: : Director: A. A. ARAMBURU : :

Año VI.

Lima, 4 de Diciembre de 1925.

No. 285.

ALIMENTO NATURAL PARA BEBIDA
LACTOGENO

CUATRO CONTRA CERO

En este match de foot ball Edwards loco y sin control hizo el partido perdido, pues Freire, firme y metido le ha clavado el cuarto goal.

COCOA PETER
SUPERLATIVO

CUATRO CONTRA CERO
Imagen N.º 19
Revista Mundial. 4 de diciembre de 1925.

El 4 de diciembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “CUATRO CONTRA CERO”. Se observa una cancha de fútbol cuyo árbitro es un hombre con uniforme militar que tiene la inscripción de “US”. Hay un jugador portando en su ropa una estrella que se encuentra en el arco con la inscripción “PROCESO PLEBISCITARIO” y el otro jugador patea una pelota con la inscripción “NEUTRALIZACIÓN”. También se observa un cuadro con la siguiente inscripción:

“SCORE

PERÚ

CAMBIOS DE AUTORIDADES	I GOAL
GARANTÍAS.....	I GOAL
CONTROL DE ENTRADA Y	
SALIDA DEL TERRITORIO	
PLEBISCITARIO.....	I GOAL
CHILE	
PUÑALADAS, ATROPELLOS	
VIOLENCIAS, ROBOS Y DIS-	
CURSOS.....	0 GOAL”

Se caricaturizó el proceso plebiscitario, en donde se ve la caricatura de Pershing como árbitro de un partido de fútbol en donde los jugadores son el presidente de la Delegación Peruana, Manuel Freyre Santander, que lanza el gol al arquero Alessandri, presidente de la Delegación Chilena.

Manuel Freyre Santander insistió con las garantías para los peruanos de Arica y Tacna; sin embargo, Agustín Edwards, delegado chileno en el plebiscito de Tacna y Arica, mencionó que la violencia no existía en las tierras mencionadas.

También la revista *Mundial* mencionó que Edwards fue dueño de diferentes medios de prensa chilenos, como *El Mercurio* y la revista *Zig-Zag*, con fines de apoyo al Gobierno chileno.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 935

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balnearios, 50 cts.
En Provincias, 60 cts.
Suscripción en Provincias:
1 : 5. 8 el trimestre :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Año VI.

Lima, 11 de Diciembre de 1925.

No. 387.

EL ÚLTIMO RECURSO

El hombre se ahoga con
el peso de su pecado,
y busca en la apelación
su tabla de salvación
con manotadas de abogado.

LACTOGENO

COCOA PETER

EL ÚLTIMO RECURSO

Imagen N.º 20

Revista Mundial. 11 de diciembre de 1925.

El 11 de diciembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “EL ÚLTIMO RECURSO”. En la caricatura se observa el Morro y el mar donde se está ahogando un hombre que observa una bandera de Estados Unidos en una tabla que tiene la inscripción “APELACIÓN”.

La imagen representa a Alessandri, ahogándose en Arica, que pide ayuda a Estados Unidos por medio de la apelación.

La revista *Mundial* anunció en esta edición que, en el gobierno de Alessandri, Chile tuvo varios problemas, como la baja del salitre y, en consecuencia, la falta de trabajo para el pueblo, revoluciones parlamentarias y ministeriales, problemas con los diferentes grupos del Ejército, hasta la fuga de Alessandri y su regreso, violencia en tierras cautivas en presencia de Pershing. Por lo tanto, Alessandri, para mantenerse en el gobierno, tuvo que ampararse en las tierras cautivas fomentando la pasión nacionalista chilena y así tener la aprobación de la población chilena; pero la Delegación Peruana denunció la violencia en tierras cautivas y el Gobierno chileno apeló ante esa denuncia, y ese hecho significó para Alessandri el declive de su gobierno.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Edifício: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Precio del ejemplar en Lima,
Calle y Balmorico, 50 cts.
: : En Provincias, 60 cts. :
: : Suscripción en Provincias :
: : S. 8 al trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Año VI.

Lima, 22 de Enero de 1926

N.º 291

AL DARLE LA ALTERNATIVA

El toro es bronco y matreco;
pero, si eres buen torero,
mótele el trazo en la gota,
hazle tragar la muñeta
y hazle tragar el acero....

El lactogeno es un alimento
que ayuda a la digestión.
LACTOGENO

COCOA PETER
SUSPENSIVO

AL DARLE LA ALTERNATIVA
Imagen N.º 21
Revista Mundial. 22 de enero de 1926.

El 22 de enero de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “AL DARLE LA ALTERNATIVA”. En la caricatura se observa dos toreros que representan a Pershing y Lassiter, ambos sostienen una capa con la inscripción “LAUDO” y una espada con la inscripción “JUSTICIA”. También se ve un toro violento con la inscripción “CHILE”, junto a tres toreros.

Pershing deseó hacer justicia con el plebiscito, pero fue cancelado, por la violencia en Chile (toro) en tierras cautivas; y renunció a hacer árbitro en enero de 1926; dejó en su lugar a Lassiter, para la realización del plebiscito e implantar justicia.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88—Apartado 938

Autores: Empresa Gráfica "MUNDIAL"

Director: A. A. ARAMBURU

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Baños: 50 Cts.
En Provincias: 60 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 8 al trimestre,
Número atrasado: UN SOL.

Año VI

Lima, 9 de Abril de 1926

No. 304

EN WASHINGTON

LACTOGENO

De nuevo empieza el empuje
del florete caballero
y el corvo del "mazorquero"
¿Y el director de combate
será imparcial, será austero?

CHOCOLATE NESTLÉ
CHOCOLATE NESTLÉ
CHOCOLATE NESTLÉ

EN WASHINGTON

Imagen N.º 22

Revista Mundial. 9 de abril de 1926.

El 20 de abril de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “EN WASHINGTON”. En el lado izquierdo se observa una mano que sostiene un florete y el brazo está vestido de camisa con saco y tiene la inscripción “PERÚ”. En la derecha hay otra mano que sostiene un corvo y el brazo viste una camisa remangada de forma descuidada. En medio se encuentra Mister Sam, que tiene una espada con la inscripción “JUSTICIA”.

La caricatura presenta a Mr. Sam con una espada que tiene la inscripción “JUSTICIA”, como sinónimo del plebiscito ejercido por Estados Unidos (Sánchez, 1989). La imagen del chileno es de informalidad y violencia ante el plebiscito, mientras que el Perú buscó justicia formal mediante el plebiscito.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88—Apartado 938

Autores: Empresa Gráfica "MUNDIAL"
Director: A. A. ARAMBURU

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balnearios: 50 Cts.
En Provincias: 60 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 8 al trimestre.
Número atrasado: UN SOL.

Año VII.

Lima, 28 de Mayo de 1926.

No. 311.

EL ALIMENTO NATURAL
DE LOS NIÑOS
LACTOGENO

CARAMBOLA DE "ARMADA"

La boluda viene sola
aunque el "pique" es de rigor;
pero, señor, ¿con qué bola
tiro yo esta carambola
que pueda "armarme" mejor?

CHOCOLATE NESTLÉ
CHOCOLATE NESTLÉ
CHOCOLATE NESTLÉ

CARAMBOLA DE "ARMADA"
Imagen N.º 23
Revista Mundial. 28 de mayo de 1926.

El 28 de mayo de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título "CARAMBOLA DE "ARMADA"". Se observa una mesa de billar con dos pelotas blancas que tienen inscripciones "CHILE" y "BOLIVIA", y otra pelota negra con inscripción "PERÚ". Al lado de deeho de la mesa se encuentra Míster Sam con un palo de billar; en el lado izquierdo se encuentra Leguía vestido de indígena, sentado en una silla y sosteniendo un palo de billar; al fondo, al lado izquierdo se encuentran un hombre con la inscripción "CHILE" y una mujer con la inscripción "BOLIVIA", cada uno sostiene un palo de billar y están sentados conversando.

Chile y Bolivia tuvieron conversaciones privadas con relación a las tierras cautivas, para que sean parte de Bolivia, pero Perú se opuso, siendo apoyado por Estados Unidos (Palacios, 1974). El Perú no estaba de acuerdo con que Chile pretenda entregar territorio de las tierras cautivas a Bolivia y tampoco que construya un ferrocarril que conecte a Chile y Bolivia, por considerar que las tierras cautivas estaban en litigio.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88—Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Bulnesarios: 60 Cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 10 al trimestre.
Número atrasado: UN SOL.

EDITORES EMPRESA GRAFICA "MUNDIAL"
: : Director: L. A. ARAMBURU : :

Año VII.

Lima, 2 de Julio de 1926.

Nº 316

4 DE JULIO

Con el alma satisfecha
y el uno del otro en pos,
se abrazan, pues esta fecha
jamás encontró a los dos
en amistad más estrecha.

4 DE JULIO
Imagen N.º 24
Revista Mundial. 2 de julio de 1926.

El 2 de julio de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título “4 DE JULIO”. En la caricatura se observa a Leguía abrazando a Míster Sam. Al lado izquierdo, se observa el Morro de Arica con la bandera peruana. Al lado derecho, se observa la Estatua de la Libertad.

El 4 de julio de 1926 se celebró el aniversario de los Estados Unidos y la revista *Mundial* publicó la caricatura y el artículo que hace alusión al aniversario de la proclamación de su independencia, haciendo recordar que este hecho se realizó con base en la Revolución Francesa, siendo el punto de partida para la liberación de América y, finalmente, juzgó el tema del plebiscito de Tacna y Arica en la que se pidió a Estados Unidos una demostración de respeto a la moral y ejecución de justicia.

Mundial

Calle de las Mantas, 152.

Teléfono 88—Apartado 938

Editores Empresa Gráfica "MUNDIAL"
Director: A. A. ARAMBURU

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balmaceda: 50 Cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 10 al trimestre.
Número atrasado: EN 80L.

Año IX

Lima, 17 de Mayo de 1929.

N.º 465

¡AL FIN, LA PAZ!

Sea esta apretón de manos,
muy sincero y muy cordial,
la anhelada unión fraternal
de chilenos y peruanos.

¡AL FIN LA PAZ!

Imagen N.º 25

Revista Mundial. 17 de mayo de 1929.

El 22 de mayo de 1929, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “¡AL FIN, LA PAZ!”. En la caricatura se observa el mapa de América del sur y dos manos estrechándose. La mano izquierda representa a Chile, y la mano derecha representa a Perú, ambas manos son limpias y sin denigración.

La caricatura envía el mensaje de que en América del Sur hay paz por acuerdos sinceros entre Chile y Perú.

Con el Tratado de Lima de 1929, los gobiernos en conflicto llegaron a acuerdos sobre las tierras cautivas y cambia radicalmente la imagen de Chile a cordial y sincero.

3. Cobertura de la situación de Tacna y Arica

El Perú deseó la reintegración de Tacna, Arica y Tarapacá, por el amor a sus compatriotas, por el impulso de la bondad, por el respeto a sus tradiciones que se vieron humilladas por la violencia de la chilenización (Palacios, 1974). El Laudo que se realizó en Washignton (1925) definió el destino de Tarapacá, declarando que pasaría al poder de Chile, mientras que el destino de Tacna y Arica se definiría mediante plebiscito. Los actos de la respuesta de Laudo y la chilenización causaron grandes manifestaciones de protestas en la revista *Mundial* y otros medios de comunicación.

Mientras que para Chile, la chilenización significó la modernización de la zona incorporada militarmente al territorio chileno (Pizarro & Bustos, 2017), pero para los peruanos la chilenización significó exclusión, generando un clima de violencia que se incrementó a medida que el plebiscito se acercaba (Díaz, 2004). Con esto se incrementó el nacionalismo y, en consecuencia, los símbolos patrios se comenzaron a difundir en las caricaturas de la revista *Mundial*.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar: en Lima
Calleo y Bancarios 50 cts.
— En Provincias 60 cts. —
Suscripción en Provincias:
— 5. 8 el trimestre —
Números sueltos Un Sol

Director: A. A. ARAMBURU
Editores: Empresa Gráfica «Mundial»

Año II

Lima, 21 de Abril de 1922

Núm. 101

REPORTAJE . . .

—¿Y habed, doctor, dicitad? . . .
—No, señor! Dijo en su crónica
que aunque yo soy Salomón
no será la robótica
Salomónica. . . .

REPORTAJE...

Imagen N.º 26

Revista Mundial. 21 de abril de 1922.

El 21 de abril de 1922, la revista *Mundial* publicó la caricatura con título "REPORTAJE...". En la caricatura se observa al lado izquierdo un hombre vestido de traje, escribiendo en una agenda. Al lado derecho se observa otro hombre. En la parte superior derecha hay un rectángulo con las inscripciones: "TACNA", "ARICA" y "TARAPACÁ".

En la caricatura se puede entender que se refiere a un reportaje que le hacen al delegado peruano Salomón, sobre el deseo de recuperar los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá.

Tanto la prensa chilena y peruana imitaron los métodos periodísticos europeos (García, 2001). La revista *Mundial* y demás medios de comunicación sirvieron para difundir el patriotismo; es decir, su discurso fue netamente nacionalista. También los medios de comunicación como la prensa chilena dependieron de las autoridades de turno de manera directa o indirecta para difundir el nacionalismo.

Jorge Basadre y José Jiménez mencionan que a Tacna y Arica llegó la prensa chilena, tomando fotos de obras construidas en gobiernos peruanos y los hacían pasar por obras chilenas, pero cabe mencionar que Chile realizó la mayor obra de construcción: el ferrocarril de Arica a La Paz (Basadre & Jiménez, 1926 - 1989), y es la misma teoría que difunde la revista *Mundial*.

Mundial

Calle de Mantas, N. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar: en Lima
Callao y Balnearios 50 cts.
— En Provincias 60 cts. —
Suscripción en Provincias:
— 5. 8 el trimestre—
Número sustraído Un Sol

Director: A. A. ARAMBURU
Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Año III

Lima, 26 de Mayo de 1922

Núm. 106

EL ARBITRAJE

Quiso el Rey Salomón saber cuál era
la madre verdadera
y al niño implacable le ordenó
que al niño dudoso;
y mientras que la afilada se acogió
a sentencia tan fiera,
la legítima madre gritó: ¡¡¡Nó!!!

EL ARBITRAJE

Imagen N.º 27

Revista Mundial. 23 de mayo de 1922.

El 23 de mayo de 1922, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “EL ARBITRAJE”. Mister Sam, sentado, señala un bebé con la inscripción “TACNA”, “ARICA” y “TARAPACÁ” que un romano lo sujeta con su mano, y con la otra mano sostiene una espada. En la esquina inferior izquierda de la caricatura, está Marianne, que lleva puesto un vestido con la imagen del escudo peruano y sus manos están extendidas hacia el bebé; es observada por un hombre que tiene las manos cruzadas, corvo en la cintura y la imagen de una estrella chilena en el pantalón.

La caricatura es un pasaje de la biblia del Rey Salomón. Mister Sam ordena al sayón o verdugo que corte al bebé (que representa a Tarapacá, Arica y Tacna) en dos partes; fue aceptado por el hombre que tiene el corvo, pero Marianne, que representa a la Nación peruana no lo permite por ser la verdadera madre.

Según el Gobierno chileno, no se realizó en plebiscito inicial entre Tacna y Arica, por lo que pasaron al gobierno de Chile por un tiempo para cobrarse la indemnización por gastos de guerra (Díaz, 2006). Según la revista *Mundial*, en el Tratado de Ancón se menciona que con el salitre de Tarapacá se pagaría la indemnización, que sobrepasó a lo pactado. Claramente se observa las diferencias entre países, lo que llevó al gobierno de Leguía a solicitar a Estados Unidos que sea el árbitro en el litigio entre Chile y Perú, aunque la teoría chilena sostiene que fue el Gobierno chileno el que promovió que el árbitro sea Estados Unidos.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balmesrios, 50 cts.
: : En Provincias 60 cts. : :
Suscripción en Provincias:
: : : S. \$ al trimestre : : :
Número atrasado. Un Sol.

Editora: Empresa Gráfica "Mundial"

:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Año IV.

Lima, 21 de Diciembre de 1923

No. 188

LO DE WASHINGTON ES LO DE SIEMPRE

LECHE ST. CHARLES
LA MARCA PREFERIDA

—Digo que son galgos!
—Digo que son perros
y en esta disputa,
bebiendo las perras,
piñan descuidados
a los dos conejos.

Obsequia una pasadita a tus favorecedores

LO DE WASHINGTON ES LO DE SIEMPRE

Imagen N.º 28

Revista Mundial. 21 de diciembre de 1923.

El 21 de diciembre de 1923, la revista *Mundial* publicó la caricatura “LO DE WASHINGTON ES LO DE SIEMPRE”, donde se observa un campo donde están dos conejos con las inscripciones “ARICA” y “TACNA”. También se observa un perro con la inscripción “CHILE”, que tiene actitud de ataque a los dos conejos.

La revista *Mundial* señaló que en las tierras cautivas de Tacna y Arica siempre existió el sentimiento peruano, siendo reducida por actos de violencia de la chilenización que terminaron en la expatriaciones de varios peruanos.

Ante la violencia, los peruanos de Tacna y Arica siempre desearon pertenecer al Perú debido a que sabían que seguirían viviendo violencia si pasarían al poder de Chile.

En consecuencia, la población de Tacna y Arica se manifestaron, pidiendo la soberanía para el Perú. Tacna y Arica exigieron la indivisibilidad, porque a ambas provincias las une la historia, la geografía y la situación jurídica.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balnearios, 50 cts.
: En Provincias 60 cts.
Suscripción en Provincias:
: : S. 8 al trimestre : : :
Numeros atrasados: Un SOL

Editora: Empresa Gráfica "Mundial"

: : Director: A. A. ARAMBURU : :

Año V.

Lima, 27 de febrero de 1925.

No. 287.

EL CARNAVALÓN DE AMÉRICA

El dibujante patriota
y de espíritu burlesco
enterra en su chirimota
sus curules, susca y sus botas
al histérico ladrón.

CHOCOLATE NESTLÉ

CHOCOLATE NESTLÉ

EL CARNAVALÓN DE AMÉRICA
Imagen N.º 29
Revista Mundial. 27 de febrero de 1925.

El 27 de febrero de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura “EL CARNAVALÓN DE AMÉRICA”, donde se observa a un hombre de barba con una estrella en su pantalón, que es cargado por Mr. Sam y Leguía. En la parte superior se ve un estrado donde hay hombres con las siguientes inscripciones: “ARGENTINA”, “BOLIVIA”, “BRASIL”, “COLOMBIA”, “ECUADOR”, “URUGUAY” y “VENEZUELA”.

La caricatura hace entender que toda América estuvo a la expectativa de las consecuencias de la Postguerra del Pacífico, tema que fue de debate en las conferencias internacionales panamericanas como el arbitraje dirigido por el presidente de los Estados Unidos entre Chile y Perú.

Como fue el caso del *New York Herald*, el diario más importante de Estados Unidos en aquella época, que enviaron periodistas a Chile y Perú, publicando artículos periodísticos con fechas en Lima. Este diario publicó sobre la dominación chilena que estuvo caracterizada por el militarismo y aun así no lograron su objetivo con los peruanos, es decir, no pudieron chilenizarlos.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Baños, 50 cts.
En Provincias 60 cts.
Suscripción en Provincias:
: : S. 8 al trimestre : :
Números atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Año VI

Lima, 26 de Junio de 1925.

No. 253

RADIOTELEFONIA

CHOCOLATE NESTLÉ
BIN RIVAL

—Si no andas muy vivos, ni
hacer Plebiscito ni
como Lauro, "Imparcialmente"
—¡Pasa qué bien se oye aquí
a Washington, Presidente!

COCOA PETER
SANTALIMA

RADIOTELEFONÍA
Imagen N.º 30
Revista Mundial. 26 de junio de 1925.

El 26 de junio de 1925, la revista *Mundial* emitió la caricatura con título “RADIOTELEFONÍA”. Se observa una ventada donde esta Mr. Sam señalando una radio que anuncia “OJO CON PERSHING”, y alrededor hay ocho hombres.

La caricatura nos da a conocer que Leguía está reunido con siete políticos escuchando la radio sobre las obras no agradables de Pershing.

Augusto B. Leguía realizó un manifiesto en la revista *Mundial* con referencia al fallo del Laudo, considerándolo como inapropiado porque solo satisfacía determinados intereses, pero se realizará el plebiscito siempre y cuando esté amparado por garantías. También manifestó que los votos en el plebiscito de los ariqueños y tacneños depende la reconstrucción nacional.

La teoría peruana consideró necesaria las garantías en las provincias cautivas para que los votantes nativos puedan votar con libertad; es decir, para asegurar la seguridad de los tacneños y ariqueños, ya que estaban amenazados por la violencia de la chilenización.

Fue así que Salomón, jefe de la Cancillera peruana, dirigió a la Comisión Plebiscitaria una solicitud de garantías en las provincias cautivas, la respuesta lo dio el árbitro Pershing, emitiendo la negativa para neutralizar el territorio.

En el artículo tercero del Acta Complementaria al Protocolo de Washington, se declaró que “en caso de declararse la improcedencia del plebiscito” no se cambiaría la organización administrativa del territorio.

Pershing se avaló textualmente en el artículo tercero del Acta Complementaria al Protocolo de Washington; por lo tanto, no hizo retirar las fuerzas chilenas que simbolizaban un claro ejemplo de chilenización violenta a los nativos en las tierras cautivas.

César Elguera fue nombrado como nuevo jefe de la Cancillería peruana. Durante su gestión se dio el proyecto de ley a los nativos de Tacna y Arica para que se inscriban y concurren al plebiscito. Las personas que tenían que viajar para realizar la inscripción, dejaron a sus familias desamparadas, y recibieron apoyo moral y económico de las madrinan, que eran mujeres que pertenecían a la Comisión Patriótica de Señoras, las cuales no estaban de acuerdo con el fallo arbitral.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Bañeros, 50 cts. :
: En Provincias, 60 cts. :
Suscripción en Provincias:
: : S. 2 al trimestre : :
Numeros atrasados: Un SOL

Editora: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Año VI.

Lima, 14 de Agosto de 1925.

Po. 270

LAS "GARANTÍAS" EN ARICA

Mientras el rojo desborda
su vil acción criminal,
el incauto General
se hace el de la vista gorda...

ALBERTO SOTOMAYOR
DIBUJO
LACTOGENO

LAS "GARANTÍAS" EN ARICA
Imagen N.º 31
Revista Mundial. 14 de Agosto de 1925.

El 14 de agosto de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “LAS ‘GARANTÍAS’ EN ARICA”, donde se muestra una calle de Arica en la que hay una mujer con vestido con la inscripción de “NEUTRALIDAD”, siendo agredida por un hombre que tiene un corvo y la estrella en su gorro; frente al acto hay un balcón en donde se encuentra el general Pershing con las manos cruzadas, fumando y no mira el acto de violencia.

La caricatura hace conocer que en Arica se agredió a una mujer peruana, por un chileno que la amenazó con un corvo, pero Pershing no hace nada al respecto, como símbolo del rechazo a la neutralización solicitada por Perú.

En abril de 1925, ante la violencia a los peruanos en tierras cautivas, el Gobierno peruano pide a la Comisión Plebiscitaria la neutralización, pero fue rechazada (Cavero, 1925). La finalidad de la neutralización fue establecer en la zona plebiscitaria un régimen administrativo neutral, amparando los derechos de los peruanos durante el plebiscito.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balearias, 50 cts.
En Provincias, 60 cts.
Suscripción en Provincias:
S. S. el trimestre
Numeros atrasados: Un SOL

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Año VI.

Lima, 4 de Setiembre de 1925

No. 271

CHOCOLATE NESTLÉ

LA DESOCUPACION DE TARATA

CHOCOLATE NESTLÉ

Tras la primera derrota
ya no ha quedado en Tarata
ni una rata.

LA DESOCUPACIÓN DE TARATA
Imagen N.º 32
Revista Mundial. 4 de setiembre de 1925.

El 4 de setiembre de 1925, la revista *Mundial* publicó la caricatura “LA DESOCUPACIÓN DE TARATA”. El escenario de la caricatura tiene la inscripción de “TARATA”, en donde se encuentra un hombre que viste de poncho con la inscripción “PERÚ” y sostiene un látigo para ahuyentar a los hombres uniformados que tienen cascos romanos y sostienen la bandera chilena.

En el Tratado de Ancón, se tenía poco conocimiento de la provincia de Tacna y fue así que incorporaron su territorio. En el Laudo de 1925, el Perú recuperó Tarata por pedido de Raúl Porras Barrenechea, asesor de la Comisión de Límites, hecho que celebraron los peruanos, como fue el caso de Lima y el Callao, que recorrieron las calles gritando “Patria”.

Mundial

Calle de Mantas No. 152

Teléfono 88-Apartado 938

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"

Director: A. A. ARAMBURU

Precio del ejemplar en Lima,
Calle y Balmesina, 50 cts.
En Provincias, 60 cts.
Suscripción en Provincias:
S. S. el trimestre
Números atrasados: Un SOL

Año VI.

Lima, 18 de Setiembre de 1925

No. 275.

CHOCOLATE NESTLÉ

TACNA Y ARICA INDIVISIBLES

Tráigase, señor, la impresión
más entusiasmada y más franca,
para, aunque sea Salomón
con su solución
jamás será salomónico.

CHOCOLATE NESTLÉ

TACNA Y ARICA INDIVISIBLES
Imagen N.º 33
Revista Mundial. 18 de setiembre de 1925.

La Revista Mundial publicó la caricatura el 18 de setiembre de 1925 con el título "TACNA Y ARICA INDIVISIBLES". Leguía y Salomón se saludan, comprometiéndose para que las tierras cautivas fueran devueltas al Perú, siendo testigos de izquierda a derecha Manuel Freyre y Santander, Anselmo Barreto (delegados peruanos); Andrés Aramburú Salinas (director de la revista *Mundial*) y Pedro José Rada y Gamio (ministro de Relaciones Exteriores).

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88-Apartado 938

Editores: Empresa Gráfica "Mundial"
:: :: Director: A. A. ARAMBURU :: ::

Precio del ejemplar en Lima,
Calleo y Balmorica, 50 cts.
:: En Provincias, 60 cts. ::
Suscripción en Provincias:
:: 1 S. S. al trimestre ::
Números atrasados: Un SOL

Año VI.

Lima, 8 de Enero de 1926

No. 291.

A QUE SE VA PERSHING

—Mi General ¿ya se va?
—Yes, Mi se va para allá;
mi parte inmediatamente
a contar personalmente
lo que mi haber visto acá.

EL ALIMENTO NATURAL
PARA INFANTES
LACTOGENO

COCOA **PETER**
SUPERLATIVO

A QUE SE VA PERSHING
Imagen N.º 34
Revista Mundial. 8 de enero de 1926.

El 8 de enero de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “A QUE SE VA PERSHING”. La caricatura muestra el morro, playa, barco, un hombre con la mano en la cintura y la otra en la quijada y también se ve a dos hombres que se sujetan las manos y uno de ellos con la otra mano toca su cartera, en su ropa tiene la inscripción “US”, y a su lado se ve una maleta con la inscripción “JP”.

La caricatura da a conocer que John Pershing se marchó de Arica y se despide de Alessandri que está preocupado, pero Leguía está pensativo y sonriendo.

La Revista *Mundial* anunció que Pershing se retiró de Arica con dirección a los Estados Unidos, para informar de la violencia que se incrementó en Tacna y Arica al acercarse el plebiscito, que no solamente afectó a los tacneños y ariqueños, también a la Delegación Plebiscitaria del Perú, sobre todo al momento realizar las reuniones para tratar el tema de las garantías con la Comisión Plebiscitaria. La violencia tuvo por objetivo aterrorizarlos, para que no se realice el plebiscito.

También la revista *Mundial* señaló la relación directa que tiene el Gobierno con la prensa, como fue el caso de la revista *Sucesos*, cuyo dueño fue Agustín Edwards, político chileno. Además, indicó que la Cancillería chilena, por medio de la prensa chilena, informó al exterior que en tierras cautivas se vive en paz para la realización del plebiscito, pero con el viaje de Pershing a los Estados Unidos, este daría a conocer al exterior la violencia que se vivía en tierras cautivas, y se declinaría la imagen de Chile.

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88—Apartado 938

Editores: Empresa Gráfica "MUNDIAL"
Director :: A. A. ARAMBURU

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Baños de Asia: 50 Cts.
En Provincias: 60 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 8 al trimestre.
Número atrasado: UN SOL.

Año VI.

Lima, 2 de Abril de 1926.

N. 303.

LA ÚLTIMA PALABRA

Dios airado el Redentor,
mientras ellas se desbacen
de dolor:
"No los perdones, Señor,
porque sí saben lo que hacen".

LACTOGENO

CHOCOLATE NESTLÉ
CHOCOLATE NESTLÉ
CHOCOLATE NESTLÉ

LA ÚLTIMA PALABRA
Imagen N.º 35
Revista Mundial. 2 de abril de 1926.

El 2 de abril de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “LA ÚLTIMA PALABRA”. En la caricatura se observa a Jesucristo crucificado con la inscripción “ARBITRAJE”, que es amenazado con una lanza por un romano con la inscripción “CHILE”. En la parte inferior derecha de la cruz hay dos mujeres con túnicas y manos cruzadas en el pecho con las inscripciones “TACNA” y “ARICA”. En la parte superior izquierda de la caricatura se observa un lavatorio y jarrón que es usado por un hombre que viste túnica con la inscripción “EE.UU.”. La caricatura muestra en la parte inferior a hombres romanos con escudos y lanzas con las inscripciones “COLOMBIA”, “ARGENTINA”, “MÉXICO”, “BOLIVIA”, “ECUADOR”, “VENEZUELA”, “PARAGUAY”, “BRASIL” y “URUGUAY”.

La caricatura ilustra el pasaje bíblico de la crucifixión de Jesús. Pershing renunció en enero de 1926 al cargo de árbitro del conflicto entre Perú y Chile, dejando como nuevo árbitro a Lassitier, para que realice el plebiscito de Tacna y Arica, pero es irrealizable por los actos de violencia de los chilenos a los peruanos. Entonces Tacna y Arica continúan en posición chilena, con lo que la violencia permanece, hecho que es conocido por los países de Latinoamérica que no hacen nada al respecto.

Mundial

Calle de las Mantas, 152.

Teléfono 88—Apartado 933

Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balnearios: 60 Cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 19 al trimestre.
Número atrasado: UN SOL.

Editores: Empresa Gráfica "MUNDIAL"
Director: A. A. ARAMBURU

Año IX

Lima, 7 de Junio de 1929.

N.º 466.

7 DE JUNIO

Desde dónde fué la heroica
lucha de heroico valor
el Divino Redentor
hundiérase la Paz de América...

7 DE JUNIO

Imagen N.º 36

Revista Mundial. 7 de junio de 1929.

El 7 de setiembre de 1929, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “7 DE JUNIO”. El escenario geográfico de la caricatura es el morro de Arica con la imagen del Divino Redentor, sin deformación física; viste una túnica blanca y una manta oscura; la mano derecha la tiene en el pecho y la izquierda la dirige arriba; en la parte de atrás hay dos banderas: peruana (derecha) y chilena (izquierda).

El 7 de junio de 1929, la revista *Mundial*, por medio de su caricatura, informó al público que en el morro de Arica se colocará la escultura del Divino Redentor, como símbolo de paz en América, costado por Chile (Ulloa, 1997).

Mundial

Calle de Mantas No. 152
Teléfono 88—Apartado 938

Precio del ejemplar en Lima,
Cuzco y Huancayo: 60 Cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
\$ 10 al trimestre.
Número atrasado: US \$01.

Editorial: Empresa Gráfica "MUNDIAL".
Director: A. A. ARAMBURE.

Año VII

Lima, 17 de Septiembre de 1926.

No. 37.

Leche St. Charles

Obsequio en Stodabacker

LA DIVISION TRIPARTITA

Una parte muy bien sea
de dividir entre tres
el valle patido inglés,
pero ¿a qué le toca el hueso? . . .

Leche St. Charles

Obsequio en Stodabacker

LA DIVISIÓN TRIPARTITA
Imagen N.º 37
Revista Mundial. 17 de setiembre de 1926.

El 17 de setiembre de 1926, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “LA DIVISIÓN TRIPARTITA”. La caricatura tiene el escenario de una tienda, el vendedor es Mr. Sam, que sostiene un jamón ingles con las inscripciones “TACNA Y ARICA” y con la otra mano un cuchillo. Los clientes son: un hombre que viste poncho y chullo con la inscripción “PERÚ”, una mujer con pollera y una manta con la inscripcion “BOLIVIA” y un hombre con la inscripción “CHILE”, que sujeta un corvo.

Bolivia se presentó ante Estados Unidos para pedir la salida al mar por medio de las tierras cautivas. Entonces la idea de Bolivia era repartise Tacna y Arica entre Bolivia, Chile y Perú.

Terminada la Guerra del Pacífico, Bolivia siempre reclamó a Chile la salida al mar. Fue así que el 18 de mayo de 1895, Chile suscribió un tratado con Bolivia, por el cual Chile se comprometía a dar salida al mar a Bolivia, una vez adquiridas definitivamente Tacna y Arica (fuere por plebiscito o por arreglo directo). Acto que llevó al Gobierno peruano a enviar cartas de protestas ante los Gobiernos de Chile y Bolivia, por tratarse de tierras en litigio.

Bolivia, por medio de su presidente Montes, renunció a la salida al mar a cambio de líneas férreas, permitiendo el comercio en puertos en el Pacífico; entonces firmaron un tratado el 20 de octubre de 1904, entre Bolivia y el Gobierno chileno, construyendo la línea férrea de Arica a La Paz, pero automáticamente el Perú se opuso justificándose de que Chile solo era un ocupante (González, 2008).

Fracasada la realización del plebiscito, Perú y Chile vuelven a tratar el asunto de Tacna y Arica en 1927 en varios puntos: entrega de Tacna y Arica al Perú, internacionalización con iguales derechos para Bolivia, Perú y Chile, entrega de las tierras cautivas a Bolivia (llamada fórmula Kellog), que fue rechazada por Perú (Palacios, 1974).

Mundial

Calle de las Mantas, 152.

Teléfono 85—Apartado 938

Editores: Empresa Gráfica "MUNDIAL"
Director: A. A. ARAMBURU

Número atrasado: UN SOL.
Precio del ejemplar en Lima,
Callao y Balnearios: 60 Cts.
En Provincias: 70 Cts.
Suscripción en Provincias:
S. 10, al trimestre.

Año IX

Lima, 20 de Setiembre de 1929

No. 482.

CUECA INTERNACIONAL

Antes-que y amocio
y esta mañana
me ladrarín los perros
de doña Juana
¡Juy, ay, ay, ay!

¡Ay Juana, Juana, Juana,
me has dado un estado;
pero, dentro de poco,
tu daré gusto . . .
¡Juy, ay, ay, ay!

CUECA INTERNACIONAL

Imagen N.º 38

Revista Mundial. 20 de setiembre de 1929

El 27 de setiembre de 1929, la revista *Mundial* publicó la caricatura titulada “LA CUECA INTERNACIONAL”. El escenario de la caricatura es una fiesta, en donde Mister Sam toca una guitarra para que bailen Pedro José Rada y Gamio (peruano) y Figueroa (chileno), quienes alzan pañuelos, pero una mujer boliviana sujeta un perro que ladra a Figueroa (chileno). En la parte superior se observa imágenes de diferentes banderas. Hay diferentes personajes: hombre con escudo del Perú en su hombro, tocando el cajón; una mujer tiene el escudo de Argentina que está conversando con un hombre y otro hombre con sombrero alto en actitud de festejo.

Chile y Perú llegaron a acuerdos con la mediación de Estados Unidos, fue así como el 3 de junio de 1929 firmaron el Tratado de Lima (Ulloa, 1997). Firmado entre el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pedro José Rada y Gamio, y el ministro chileno Figueroa Larraín (Palacios, 1974). Dicha firma fue de agrado para los países de americanos.

Bolivia no está conforme con el Gobierno chileno por no tener salida al mar. El artículo 1 del Tratado de Lima señala que los gobiernos de Chile y Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado, ya no están en disputa. Entonces se cerró la posibilidad a Bolivia de la salida al océano Pacífico por Arica y Tacna; es decir, Perú se quedó con el candado, y Chile con la llave (González, 2008), acto que significó la insatisfacción de Bolivia y será la razón de futuros conflictos entre los países de Chile y Bolivia.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

La revista *Mundial* introdujo caricaturas en su portada a modo de editorial del proceso de la Postguerra del Pacífico. Las caricaturas llegaron a diferentes sectores sociales y reinaron en los espacios públicos brindando altos niveles de comunicación con gran aceptación, fue de esta modo que la revista aumentó su venta.

El observador podía comprender con facilidad el mensaje de la caricatura, creándose mensajes colectivos; es decir, creando y formando la opinión pública. En consecuencia, se logró modificar emociones y acciones, pero para llegar a ese resultado era necesario que el observador tenga un capital cultural para su comprensión.

Estas manipulaciones psicológicas utilizaron el sarcasmo y demostraron lo que se quiere aclarar y estas fueron utilizadas en tiempos de tensiones sociales y políticas, atacando a personajes concretos que se consideraba rivales, con el objetivo de hacer sentir inferior al otro. No es un insulto indirecto, es un insulto directo y de esta forma estereotipa al chileno calificándolo de manera negativa, por ser el agresor de los peruanos en las tierras cautivas, distorsionando su fisionomía, burlándose de sus defectos según la idiosincrasia peruana.

Las caricaturas fueron originarias de Europa, que fueron copiadas en el Perú y Chile, muestra clara está en caricaturas similares. Las caricaturas fueron utilizadas como propaganda nacionalista, destacando por su original característica agresiva; identificando al colectivo como “nosotros” y lo desconocido como los “otros”. Por lo tanto, las caricaturas marcaron las diferencias de la forma más clara posible, para su identificación. Algunos calificativos que se usaron en las caricaturas de ambos países, como denominar por parte de los peruanos, “roto” al chileno, y los chilenos a los peruanos como “cholo”, estereotipos negativos que hasta en nuestros tiempos son utilizados. Entonces fueron en los cuarenta y seis años que duró la Postguerra del Pacífico donde las caricaturas contribuyeron en el imaginario de chilenos y peruanos como enemigos.

Las caricaturas, desde sus orígenes, cumplieron funciones específicas relacionadas con la política, con la finalidad de ganar aceptación por parte de la población. Entonces el gobierno del Oncenio de Augusto B. Leguía, incorporó a su proyecto de gobierno el nacionalismo con la ideología de Patria, considerada como la integridad territorial, comprendiendo exclusivamente los territorios de Tarapacá, Tacna y Arica.

El nacionalismo se exaltó con el resultado del fallo arbitral de los Estados Unidos por la pérdida definitiva de Tarapacá, y llevaron al plebiscito a las provincias de Tacna y Arica, donde los peruanos hicieron responsable al gobierno de Leguía, deseando que se retire de la presidencia del Perú. De esta forma, Leguía, por continuar manteniéndose en el poder, se vio obligado a resolver el conflicto en tierras cautivas, usando la prensa en su favor por medio del nacionalismo, con mirada integradora a nivel social, aspecto que marcó la historia del Perú, debido a que en el país existía una gran brecha racial y, por ende, cultural, que fueron heredadas del Virreinato.

La revista *Mundial* apoyó al gobierno de Leguía, por medio de su director que, a pesar de ser antileguísta, compartió la misma ideología de recuperar las tierras cautivas, pero el director de la revista siempre mantuvo su propio criterio ante el gobierno de Leguía y esto ocasionó tensiones en ambos. En varias ocasiones, la revista *Mundial* colocó en sus portadas las caricaturas de Leguía como personaje importante del proceso de la Postguerra del Pacífico y, además, se puede observarlo vestido de indígena, por la necesidad de incorporarlo en el proyecto nacional; Marianne, por simbolizar a la Nación y los símbolos patrios como el escudo y la bandera que representan la síntesis de la idea de patria, jugó un papel importante en el proceso de la Postguerra del Pacífico.

El nacionalismo dejó de ser una estrategia política y se convirtió en un sentimiento de amor colectivo nacional, en respuesta de la chilenización, caracterizada por la violencia física y psicológica con la que fueron tratados los peruanos en tierras cautivas. Por esta razón, tacneños y ariqueños desearon regresar al Perú, porque sabían que vivirían en violencia perteneciendo a Chile. Fue así que el alma de la patria del Perú fueron Tacna, Arica y Tarapacá que a pesar de que el Perú perdió definitivamente, la revista *Mundial* lo difundió en todo el proceso de la Postguerra del Pacífico en varios artículos periodísticos sobre la violencia a peruanos en Tarapacá; es decir, los peruanos nunca se olvidaron del territorio perdido.

Al intervenir los Estados Unidos como árbitro en el conflicto entre Chile y Perú, la revista *Mundial* se pudo difundir en las provincias cautivas en plena chilenización violenta en tiempos del plebiscito y, con ello, aumentó el nacionalismo tanto en la prensa chilena y peruana, generando grandes diferencias sociales, políticas y culturales entre chilenos y peruanos.

La revista *Mundial* reprodujo pocas caricaturas dramáticas de Tacna y varias de Arica, dado que en Arica la chilenización dio mayores resultados. En consecuencia, la revista *Mundial* reprodujo en sus caricaturas al Morro y a Leguía vestido de indígena, con la finalidad de que los pobladores peruanos ariqueños que observen esas caricaturas se puedan identificar con el Perú, y así expandir el nacionalismo peruano.

La revista *Mundial* presentó caricaturas sobre el Tratado de 1929, en donde Tacna pasó al Perú, y Arica a Chile. Se mostró al presidente Augusto B. Leguía como victorioso por solucionar el conflicto con Chile, pero la opinión de los peruanos no estuvo de acuerdo con que el Perú perdiera Arica y reaccionaron en contra porque se decía que había vendido Arica y, por lo tanto, la población peruana se enfrentó a Leguía con protestas en las calles, destruyendo sus estatuas en lugares públicos e incluso en Lima había una avenida llamada Leguía y fue cambiada por Arequipa; este fue uno de los grandes motivos del decaimiento de su gobierno. Al finalizar la Postguerra del Pacífico, la imagen del Morro de Arica dejó de ser una propaganda política de Leguía y se convirtió en un deseo nacional de retorno de Arica al Perú.

La revista *Mundial* mencionó que la división de Tacna y Arica no llevaría a su separación definitiva, ya que siempre van a estar unidas por la historia, hecho que sucede hasta nuestros días.

Como resultado final, se puede afirmar que los gobiernos de Chile y Perú utilizaron la prensa de acuerdo a sus intereses, pudiendo manipular las mentalidades del pueblo, creando intolerancia entre los seres humanos y así despertaron la xenofobia, creando fronteras imaginarias ya que no podrán ser reales en su totalidad por compartir la misma historia.

De la información de la prensa chauvinista de Chile y Perú se redactaron libros sin importar si la información era verdadera o falsa. Por lo tanto, es necesario hacer nuevas investigaciones de microhistoria de manera analítica y severa crítica de las fuentes y difundirlos desde el nivel básico al superior, con la finalidad de hacer cambios favorables para la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Alzamora, C. (2013). *Leguía la historia oculta*. Lima: Titanium.
- Aranzaes Castillo, S. A. (2012). La representación violenta de "lo peruano" a través del humor gráfico en Chile: Las caricaturas de la revista *Corre Vuela* (1910 - 1927). Arica: Tesis para optar el título de Historiador.
- Arce Espinoza, M. (2007). *Arequipeños que hicieron historia*. Arequipa: UCSM.
- Ayala Calderón, K. O. (2012). Representación del imaginario de la nación en la caricatura política del siglo XX. Lima.
- Basadre Grohmann, J. (1975). *La vida y la historia: ensayo sobre personas, lugares y problemas*. Lima: Banco Industrial del Perú.
- Basadre Grohmann, J. (1979). Introducción a los siete ensayos. En *7 ensayos: 50 años en la historia* (págs. 25-29). Lima: Amauta S.A.
- Basadre Grohmann, J. (1981). *La vida de la historia* (Segunda ed.). Lima: Industrias graficas.
- Basadre Grohmann, J. (1983). *Historia de la República del Perú 1822-1933* (Sétima ed.). Lima: Universitaria.
- Basadre Grohmann, J. (1994). *Perú: Problema y posibilidad*. Lima: EDI GUSA.
- Basadre Grohmann, J. (2005). *Historia de la República del Perú (1822-1933)* (Vol. I). Lima: El Comercio.
- Basadre, J., & Jiménez, J. (1926 - 1989). *El alma de Tacna* (Segunda edición ed.). Tacna: Servicios Artes Gráficas E.KU G. EIRL.
- Belaunde, V. A. (1957). *Peruanidad*. Lima: Talleres industriales graficas.
- Belaunde, V. A. (1987). *La realidad nacional*. Lima: Lumex.
- Bonilla, H. (1980). *Un siglo a la deriva: Esayos sobre Perú, Bolivia y la guerra*. Lima: IEP.
- Burke, P. (2005). *Visto y no visto*. Barcelona: CRÍTICA.
- Burga, M., & Flores Galindo, A. (1979). *Apogeo y crisis de la República Aristocrática*. Lima: RIKCHAY PERÚ.
- Castro Flores, Á. (2008). *La prensa limeña en la guerra con Chile*. Lima: UAP.

Castro Pérez, R. (2010). *Maestros de la pintura peruana: Jorge Vinatea Reinoso*. Lima: El Comercio.

Cavero, S. (1925). *El arbitraje sobre la controversia del Pacífico Sur*. Lima: Eduardo Ravago.

Chalco Muñoz, L. S. (2004). *La participación de la sociedad arequipeña frente al cautiverio de Tacna y Arica 1884-1929*. Arequipa: Tesis para optar el título de licenciada en historia.

Chartier, R. (1992). *El mundo como representación*. Barcelona: Editorial Gedisa.

Chartier, R. (1995). *Espacio público, crítica y descentralización en el siglo XVIII*. Barcelona: Gedisa.

Choque Mariño, C. (2014). Violencia, chilenización y los curas peruanos en Arica a inicios del siglo XX. *Tiempos violentos* (págs.149-160).Arica: Universidad de Tarapacá.

Contreras, C., & Cueto, M. (2015). *Historia del Perú contemporáneo* (Quinta ed.). Lima: PUCP.

Cotler, J. (2016). *Clases, Estado y Nación*. Lima: IEP.

Dabéne, O. (1999). *América Latina en el siglo XX*. Madrid: Síntesis.

Díaz Araya, A. (2006). Problemas y Perspectivas sociohistoricas en el norte chileno: análisis sobre la "chilenización" de Tacna y Arica (págs. 296-310). *Madrid: AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*.

Díaz Araya, A. (2004). Orden, patria y delincuencia en el desierto chileno. Un estudio cuantitativo sobre la intendencia de Tacna (1883-1926). *Polis Revista Latinoamericana*. Version online.

Díaz, A., Galdames, L., & Ruz, R. (2013). Aymaras y plebiscitarios: Los indígenas andinos, la chilenización y las identidades en la frontera cultural (Putre 1920-1929) . *Si Somos Americanos*.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0719-09482013000200005&lng=es&nrm=iso

El Comercio. (6 de Junio de 2017). *"El Morro de Arica": noticias cautivas desde el sur*. Obtenido de <http://elcomercio.pe/luces/arte/morro-arica-noticias-cautivas-sur-428882>.

Fernández Esquivel, C. (2014). Construcción de estereotipos étnicos en el Chile del centenario. Representaciones visuales de "Lo boliviano" circulantes en la revista magazinescas del centro chileno. Revista Corre Vuela 1910 -1930. Arica: Tesis para optar el título Historiadora.

Flores Galindo, A. (1979). *Apogeo y crisis de la república aristocrática*. Lima: RIKCHAY PERÚ.

Fuentes Espinoza, P. (1999). *Proceso Histórico y literario de la Resistencia de Tacna y Arica a la chilenización*. Arequipa: Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Historia.

Galeano, E. (2010). *Patas arriba* (Quinta ed.). Buenos Aires: Catálogos.

Gantús, F. (2009). *Caricatura y poder político*. México D.F.: El colegio de México.

Gantús, F. (2009). *Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la ciudad de México, 1876-1888*. Mexico D.F.: La Buena Estrella Ediciones S.A.

Garay Albújar, A., & Villacorta Chávez, J. (2016). El origen y desarrollo de la noción del "reportero gráfico" en el Perú y la visibilidad territorial a inicios del siglo XX. *Diálogo Andino*, 99-113. Arica: Universidad de Tarapacá.

Garay Albújar, A., & Villacorta Chávez, J. (s.f.). El origen y desarrollo de la noción del "reportero gráfico" en el Perú la visualidad del territorio a inicios del siglo XX. En *Diálogo Andino 50* (págs. 99-113). Arica: Universidad de Tarapacá.

García Belaunde, D., & Gonzalez, O. (2007). *Victor Andrés Belaunde*. Lima: Fondo editorial del Congreso de la Republica.

García Calderón, F. (1949). *Memorias del cautiverio*. Lima: Librería internacional del Perú S.A.

García Calderón, F. (1981). *El Perú contemporáneo*. Lima: Científica.

García Calderón, F. (2001). *La creación de un continente*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

García Calderón, F. (2013). *Memorias del cautiverio*. Lima: Tarea Asociación gráfica educativa.

Gargurevich, J. (1977). *Introducción a la historia de los medios de comunicación en el Perú*. Lima: Horizonte.

Gargurevich, J. (1987). *Prensa radio y TV*. Lima: HORIZONTE.

- Gargurevich, J. (1987). *Prensa radio y TV histórica crítica*. Lima: Horizonte.
- Gombrich. (1998). *Meditaciones sobre un caballo de juguete*. Madrid: Debate S. A.
- Gombrich, E., Hochberg, J., & Black, M. (1970). *Arte, percepción y realidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Gonzales Manrique, J. (1992). *La prensa como reflejo de desarticulación social*. Lima: CICOSUL.
- González Ramírez, M. (1955). *La caricatura política*. Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- González, S. (2008). *La llave y el candado*. Santiago de Chile: LOM.
- Grimson, A. (2000). *Fronteras, naciones e identidades*. Buenos Aires: CICCUS.
- Hiernaux, & Lindón. (2012). Geografía de lo imaginario. *Los imaginarios urbanos: una aproximación desde la geografía urbana y estilos de vida* (págs. 88-105). Barcelona: Anthropos.
- Hobsbawn, E., & Ranger, T. (1983). *La invención de la tradición*. Barcelona: Crítica.
- Lindón, A., & Hiernaux, D. (2012). Geografía de los imaginarios. En *Renovadas intersecciones: la espacialidad y los imaginarios* (págs. 9-28). México: Anthropos.
- Malosetti Costa, M. (2013). *Atrapados por la imagen*. Buenos Aires: Edhasa.
- Manrique, N. (1981). Basadre y la Guerra del Pacífico. En N. Jave, *Jorge Basadre: La historia y la política* (págs. 191-225). Lima: Lluvia Editores.
- Markham, S. C. (2010). *La guerra entre el Perú y Chile*. Lima: A.M.C.
- Martínez Rianza, A., & Álvarez, J. (1992). *Historia de la prensa hispanoamericana*. Madrid: MAPFRE.
- Mc Evoy, C. (2016). *Guerreros civilizadores*. Lima: PUCP.
- Milla Batres, C. (1986). *Diccionario histórico y bibliográfico del Perú*. Lima: Milla Batres.
- Millones Maríñez, I. (2009). Odio y Venganza: Lima desde la postguerra con Chile hasta el tratado de 1929. *Odio y el perdón en el Perú*, 147-168.
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (1926). *Arbitraje de Tacna y Arica*. Lima: LA OPINIÓN NACIONAL .

- Muñoz Viñas, S. (2014). Subjetividad y restauración. El argumento del criterio cambiante. En *Tarea* (págs. 75-88). Buenos Aires: UNSAM.
- Muñoz, O. (2005). *La caricatura política en el Perú: Julio Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge Vinatea Reinoso*. Lima: Tesis para optar el título de licenciado en arte.
- Novak, F., & Ortiz, J. (2014). *El Perú y la primera guerra mundial*. Lima: PUCP.
- Orrego Penagos, J. L. (2014). *¡Y llegó el centenario!* Lima: Titanium.
- Ortiz Benites, J. (2013). *El New-York Herald y la guerra del Pacífico*. Lima: La casa del libro viejo.
- Palacios Rodríguez, R. (1974). *La chilениización de Tacna y Arica 1883-1929*. Lima: Arica.
- Panty Neyra, O. (1999). *Historia de la prensa escrita en Tacna*. Lima.
- Parodi Revoredo, D. (2009). Entre el "dolor de amputación" y el "complejo de Adán". *Odio y el Perdón en el Perú*, 169-187. Lima: PUCP
- Parodi Revoredo, D. (2012). *Lo que dicen de nosotros*. Lima: UPC.
- Peirano, L., Ballon, E., Bartet, L., & Valdez, G. (1978). *Prensa: apertura y límites*. Lima: DESCO.
- Pizarro Pizarro, E., & Bustos González, R. (2017). "Chilenizando" chilenos: Notas para el estudio de la normalización de Arica (1880-1929). En E. Pizarro Pizarro, *Tránsitos historiográficos* (págs. 133-146). Arica: Universidad de Tarapacá.
- Portocarrero, G. (2015). *La urgencia por decir "nosotros"*. Lima: PUCP.
- Quiroz Paz Soldán, E. (2008). *Para enseñar Historia del Perú*. Arequipa: Total Kraps.
- Ramos Núñez, C. (2015). *Ley y justicia en el oncenio de Leguía*. Lima: PUCP.
- Rivera Escobar, R. (2006). *Caricatura en el Perú*. Lima: Fauno.
- Rizo -Patrón de Lerner, R. (2012). Identidad nacional, multiculturalidad e interculturalidad. Un aporte fenomenológico. En *Homenaje a José Antonio del Busto Duthurburu* (págs. 167-183). Lima: PUCP.
- Rosas Lauro, C. (2006). *Del trono a la guillotina*. Lima: PUCP.

Ruz Zagal, R., Galdames Rosas, L., & Díaz Araya, A. (2010). *Nación e identidad en los Andes indígenas de Arica y Estado Chileno (1883-1929)*. Arica: Universidad de Tarapacá.

Ruz Zagal, R., Galdames Rosas, L., & Meza Aliaga, M. (7 de Julio de 2014). *Imaginario nacional en revistas de la frontera norte de Chile post guerra del pacífico: Ariqueña (Arica, 1923) y Torbellino (Tacna, 1924)*. Obtenido de Interciencia: <http://www.redalyc.org/pdf/339/33931446006.pdf>

Ruz Zagal, R., Galdames Rosas, L., & Díaz Araya, A. (2015). Alterización del Perú negro en magazines chilenos: Corre Vuela 1910-1930. En *Interciencia 40 (11)* (págs. 799-805). Arica: Universidad de Tarapacá.

Ruz Zagal, R., Galdames Rosas, L., Díaz Araya, A., & Meza Aliaga, M. (2016). Relatos visuales de una Arica chilena. Los magazines de la editorial Ziz Zag (1902-1930). En *Diálogo Andino 50* (págs. 115-132). Arica: Universidad de Tarapacá.

Ruz Zagal, R., & Galdames Rosas, L. (2016). Imagen y representación de fronteras y pueblos indígenas andinos. Historia, antropología y nuevos enfoques. En *Diálogo Andino 50* (págs. 3-6). Arica: Universidad de Tarapacá.

Ruz Zagal, R., & Galdames Rosas, L. (2016). Imagen y representación de fronteras y pueblos indígenas andinos. Historia, antropología y nuevos enfoques. En *Diálogo Andino 50* (págs. 3-6). Arica: Universidad de Tarapacá.

Ruz Zagal, R., Galdames Rosas, L., Díaz Araya, A., & Meza Aliaga, M. (2 de Junio de 2017). *Caricaturas del Perú negro en magazines, chilenos. Referentes iconográficos y alteridad (1902-1932)*. Obtenido de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73562017005000017&script=sci_arttext.

Ruz Zagal, R., Meza Aliaga, M., & Galdames Rosas, L. (2018). Caricaturas de la comisión plebiscitaria Tacna-Arica en el magazine sucesos (1925-1926). *Diálogo Andino. 396 Historia*. (págs. 193-223). Arica: Universidad de Tarapacá.

Salinas, E. (27 de Julio de 2017). *La República*. Obtenido de <http://larepublica.pe/sociedad/1066876-fiestas-patrias-peruanas-en-la-arica-tomada-del-ano-1893>: <http://larepublica.pe>

Sánchez Espinoza, E., & Monrog Reyes, G. (2006). Pensar el norte: La construcción historiográfica del espacio de frontera en el contexto de la chilenización 1883 - 1929. *Diálogo andino Nro 27*, 95 - 112.

Sánchez, L. A. (1989). *El alma de Tacna (Ensayo de interpretación histórica)*. Lima: COFIDE.

Santiváñez Vivanco, M. (2003). *El concepto de la peruanidad en Victor Andrés Belaunde ante el nuevo milenio*. Lima: Universidad de Lima.

Solis, A. (1934). *Once años*. Lima: Talleres gráficos San Martín .

Soriano Saavedra, A., & Siches Goicochea, E. (1987). *Catálogo de la literatura peruana publicada en la revista "Mundial" (1920-1933)*. Lima: Talleres gráficos.

Timoteo Álvarez, J., & Martínez Rianza, A. (1992). *Historia de la prensa hispanoamericana*. Madrid: Talleres de Mateu Cromo Artes Gráficas.

Todorov, T. (1991). *Nosotros y los otros*. Mexico: Siglo veintiuno.

Tord, L. E. (1922). *Jorge Vinatea Reinoso*. Lima: Banco Sur del Perú.

Ulloa, A. (1997). *Posición intrnacional del Perú*. Lima: Fondo editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Unos tacneños. (1926). *El alma de Tacna*. Tacna: Ensayo de interpretación histórica.

Victoria Muñoz, O. (2005). *La caricatura política en el Perú: Julio Málaga Grenet, Francisco González Gamarra y Jorge Reinoso*. Lima: Tesis para optar el título de licenciado en Historia.

Yepes del Castillo, E. (2003). *Jorge Basadre: Memoria y destino del Perú*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Zamalloa Armejo, R. (1979). El proceso de la nacionalidad. En *Perú: Identidad nacional* (págs. 17-35). Lima: Industria grafica.

Zevallos Velarde, O. (2010). *Trazos y risas*. Arequipa: Talleres gráficos de Cuzzi.

Zevallos Velarde, O. (2017). *El poder de la caricatura: La pluma de Guillermo Osorio* . Arequipa: Centro Cultural Peruano Norteamericano .